

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS-2°Téléphone : RIchelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

L'U.R.S.S. sans visa

Il paraît que personne ne s'était rendu compte du véritable problème posé à l'Occident démocratique par l'Empire totalitaire, d'aucuns disent : du véritable danger, — à savoir la prospérité matérielle croissante des habitants de l'U.R.S.S. dont le niveau de vie doit bientôt contraster avec celui des pays capitalistes mais à l'avantage du régime communiste soviétique. Cependant des experts éminents, des observateurs perspicaces veillaient et, depuis bientôt deux ans, s'emploient à sonner l'alarme. A leur suite et à leur exemple, mille commentateurs reprennent le thème et renchérisent, les avertissements se multiplient de toutes parts, faisant écho à la propagande la plus effrontée du totalitarisme. Nul ne peut ignorer désormais qu'à bref délai l'abondance et le bien-être en U.R.S.S. exerceront sur les travailleurs d'Occident une séduction irrésistible et les rallieront décidément au programme communiste.

Une campagne de presse aussi bien orchestrée, d'ampleur et de variété peu communes, devait avoir un chef d'orchestre, peut-être une direction collective. En effet, dès les 30 et 31 octobre 1952, *Le Monde*, dont la réputation d'auxiliaire du communisme n'est plus à faire, publiait deux articles de M. Alfred Sauvy où, parmi les équivoques d'une prose alambiquée, se font entendre les premiers *leitmotiv* : « La stagnation des économies européennes, surtout celle de l'économie française, contraste avec les progrès constants de la production soviétique. Le moment critique est venu ». M. Sauvy appelle « régime socialiste » le totalitarisme soviétique, qu'il juge « plus productif » que le régime français, pour conclure : « Revenons aux progrès soviétiques : si les courbes doivent continuer leurs tracés, tant à l'Est qu'à l'Ouest, la question est réglée ». Or à la même date du 31 octobre était mise en circulation une note soi-disant confidentielle qui formule les thèses principales de la dite campagne et fournit à l'appui les chiffres... soviétiques nécessaires.

Une autre publication auxiliaire du communisme, *L'Observateur* (12 mars 1953), allait d'ailleurs s'y référer ouvertement dans un long article inspiré de cette note et nourri de ses arguments : « ... Il n'est pas sans intérêt de citer un document qui circule confidentiellement dans les milieux proches du gouvernement sur les niveaux de consommation en U.R.S.S. en 1955... » L'auteur reprend à son compte toutes les conclusions du « document » et les souligne ainsi : « Ces perspectives constituent pour certains une révélation. Leur stupéfaction est étonnante. Les dirigeants occidentaux n'ont pas encore une conscience as-

sez nette de la transformation fondamentale qui s'opère dans l'économie planifiée soviétique et des conséquences sociales qui en découleront ». Et à la même source va puiser M. Bernard Nicole qui, dans les *Études*, des Pères de la Compagnie de Jésus, écrira (n° de mai 1953) : « L'hebdomadaire *L'Observateur* reprenait récemment les grandes lignes de ce document international confidentiel qui conclut que, dès 1955, les revenus nationaux par habitant en U.R.S.S. et en Europe occidentale seront équivalents... »

De quel document confidentiel s'agissait-il et que signifie donc une confidence qui traîne un peu partout, à des fins trop évidentes, et au point que plusieurs copies en soient parvenues alors au B.E.I.P.I. ? Un troisième journal, auxiliaire du communisme à sa façon, *L'Express*, le dira (31 octobre 1953) comme pour marquer un anniversaire : « Il y a exactement un an, en octobre 1952, un économiste politique français, M. Georges Boris, décelait le premier cette transformation et en tirait des conséquences dans une note confidentielle qui fut distribuée à la Commission des Affaires Étrangères de l'Assemblée Nationale... » Suit, sur quatre larges colonnes, un résumé non-confidentiel et plutôt tapageur du redoutable « document », écrit par M. Georges Boris « à la lumière des derniers développements ».

On se demande pourquoi faut-il qu'un « document » (et pourquoi « document » ?) sur « les niveaux de consommation en U.R.S.S. en 1955 » et sur « les revenus nationaux en U.R.S.S. et en Europe occidentale » dès 1955, faisant état des chiffres du cinquième Plan quinquennal soviétique, doive être confidentiel alors que la propagande de Moscou les a répandus dans le monde à millions d'exemplaires ? On se le demande encore plus quand on sait que M. Georges Boris a pris son bien où il l'a trouvé, dans le *Survey* de la Commission économique pour l'Europe, des Nations Unies (trois gros fascicules, Genève 1953). Il ne s'en cache d'ailleurs nullement et sans doute a-t-il voulu profiter de sa situation aux Nations Unies pour exploiter le *Survey* avant la date de publication du 5 mars 1953 dans un sens très particulier, afin d'influencer les milieux... influençables, les soi-disant sphères supérieures dont la compétence, la clairvoyance et la prévoyance ont mis le monde dans son état actuel.

Toujours est-il que *Paris-Presse* du 10 mars 1953 imprimait sur quatre colonnes, sous le titre : « *Manchester Guardian* : *L'Enronne est à la traîne dans la course économique* », le résumé suivant : « L'étude sur la situation économique

de l'Europe après la guerre, que vient de publier à Genève la Commission économique pour l'Europe, a soulevé une émotion considérable dans la presse occidentale. *L'industrie soviétique peut surpasser celle de l'Occident*, tirent le *Daily Mail* et le *Daily Herald* ; *L'Europe occidentale, un trainard dans la course économique*, annonce le *Manchester Guardian*, tandis que le *Journal de Genève* titre sur *L'artériosclérose de l'Occident* et la presse allemande sur la *Stagnation de l'économie européenne*. Etc. Le même article de *Paris-Presse* se termine ainsi :

« Enfin, « depuis un an et demi, l'économie de l'Europe occidentale est menacée de stagnation », cependant que l'économie soviétique, poursuivant son expansion, est devenue comparable par ses ressources industrielles à celle des six pays du plan Schuman, plus la Grande-Bretagne, et qu'elle les surclassera en 1960. D'après le *New York Times*, la production européenne a augmenté de 45 % entre 1948 et 1951, celle de l'U.R.S.S. de 70 %.

« Il y a un mois déjà, le professeur Alfred Sauvy écrivait, dans *le Monde*, que l'Europe risquait de perdre la guerre froide si elle permettait à l'U.R.S.S. d'égaliser, voire de dépasser sa production industrielle et son niveau de vie dans les sept années à venir. Ces inquiétudes réapparaissent maintenant dans le *Financial Times*, qui publie le tableau comparatif ci-joint de la population et de la production européenne et soviétique.

« Le *Financial Times* rapporte un autre fait auquel il attache une grande importance pour le déroulement de la guerre froide. L'actuel plan quinquennal prévoit un accroissement de 45 à 50 millions de tonnes de la production de blé soviétique, qui est actuellement de 131 millions de tonnes. Cet excédent de production, remarque l'organe de la Cité, ne peut être absorbé que dans une infime mesure par le marché intérieur de l'U.R.S.S. »

(Suit le tableau *Production comparée*, pris dans le *Financial Times* du 6 mars. On y voit des chiffres réels, vérifiables, d'Europe occidentale pour 1951, mis en regard de chiffres hypothétiques, invérifiables, d'un plan de l'U.R.S.S. pour 1955. Il sera question plus loin de ces calculs soviétiques. Mais il faut signaler tout de suite que *Paris-Presse* donne une idée absolument fautive du *Survey* ainsi que des articles du *Manchester Guardian* et du *Financial Times* où les considérations sur l'économie européenne n'impliquent aucune supériorité de l'économie soviétique. Le résumé-salade de *Paris-Presse*, extrêmement tendancieux, veut donner la teinte Alfred Sauvy à diverses citations infidèles aux textes originaux. Dans les limites du présent article, il est impossible de tout réfuter mot à mot. L'essentiel sera, en fin de compte, d'avoir dit l'essentiel).

Avant d'en venir au texte « confidentiel » de M. Georges Boris qui a alimenté la presse en argumentation pro-soviétique inconsistante, on doit signaler l'article paru dans *Paris-Presse* du 17 mars en réaction contre l'aberration contagieuse dont le même journal avait fait preuve la semaine précédente : *Le danger russe est-il dans l'opulence prochaine des ouvriers soviétiques ?* par le général Corniglion-Molinier. Celui-ci n'a pas de peine, en quelques lignes, à faire justice de cette « opulence » et souscrit avec raison aux vues du professeur S. N. Prokopovicz, économiste russe vraiment digne de respect : « Ce n'est qu'en renonçant à une politique insensée et chimérique qui consiste à vouloir « rattraper et dépasser » le développement économique de tous les autres pays et en libérant l'Union soviétique de l'obligation d'accumuler 27 % du revenu national et

de fabriquer sans mesure du matériel de guerre qu'on permettra au peuple russe de développer d'une manière suivie et rapide son économie nationale et de relever son niveau d'existence » (*Histoire économique de l'U.R.S.S.*, pp. 609-10. Paris, 1952).

Dans l'impossibilité de citer tous les écrits inspirés, directement ou indirectement, du texte « confidentiel » de M. Georges Boris, on se bornera ici à reproduire un passage du moins vulgaire, celui des *Etudes*, qui résume bien les sophismes en question :

« Or, le temps n'est peut-être plus très éloigné où la perspective d'une U.R.S.S. au sein de laquelle la prospérité individuelle des citoyens deviendrait sujet d'envie pour les peuples de l'Ouest cesserait d'être chimérique. Certains milieux économiques internationaux ont étudié récemment les niveaux de vie comparés de l'U.R.S.S. et de l'Europe occidentale. L'hebdomadaire *l'Observateur* reprenait récemment les grandes lignes de ce document international confidentiel qui conclut que, dès 1955, les revenus nationaux par habitant en U.R.S.S. et en Europe occidentale seront équivalents ; que l'équivalence serait aussi atteinte — en quantité — pour les produits alimentaires et vestimentaires, un avantage restant encore acquis à l'Europe dans le domaine de la qualité.

« Même si ce point de vue est trop optimiste, il ne paraît pas niabot qu'à assez bref délai — dix ans environ — les niveaux de vie moyens en U.R.S.S. et en Europe occidentale seront à peu près les mêmes, sous réserve de deux hypothèses : la stagnation du niveau de vie européen, et un relâchement de l'effort d'investissement soviétique au bénéfice des productions de consommation. Alors le peuple russe disposerait de plus de biens consommables que les peuples d'Europe peu ou moyennement industrialisés (Espagne, Italie, France), mais resterait encore en état d'infériorité par rapport aux pays fortement industrialisés (Angleterre, Allemagne).

« Supposons qu'un jour le rideau de fer se lève, offrant à nos yeux un « paradis » soviétique où le niveau de vie moyen des populations serait supérieur au nôtre ; que, simultanément, l'accroissement de la puissance industrielle entraînant la diminution du complexe d'infériorité et la disparition des pénuries n'exigeant plus une aussi stricte discipline, le régime policier s'adoucisse : quelle serait alors la tentation pour les peuples occidentaux de partager les bienfaits de ce régime communiste générateur de mieux-être ? »

M. Bernard Nicole a tout de même ressenti le besoin d'une marge de sécurité : il admet « dix ans environ » de délai, alors que M. Georges Boris a les yeux fixés sur 1955, fin du cinquième Plan quinquennal. Ce n'est pas comme un certain M. Magnan qui, dans le *Monde* (17 décembre 1952), ne craint pas de « prouver que le niveau de vie moyen du Russe n'est pas inférieur au nôtre, si l'on veut bien tenir compte de l'extrême efficacité là-bas de l'assistance sociale sous toutes ses formes ». Le même *ignoramus* ose encore écrire que la Russie est passée « en 35 ans, du servage à peu près total à ce qui ne ressemble pas toujours, mais souvent, à la liberté ». On croyait savoir que le servage avait été aboli par Alexandre II en 1861 et rétabli par Staline sous des formes pires qu'au temps du tsarisme. Mais le *Monde* ne recule devant rien pour servir une mauvaise cause. Et son rédacteur constate en 1952 ce que M. Georges Boris prévoit pour 1955 et M. Bernard Nicole pour 1963 environ : l'égalité du « niveau de vie moyen » entre l'U.R.S.S. et l'Europe occidentale.

Un « document confidentiel » qui court les rues

M. Georges Boris n'était pas jusqu'à présent qualifié pour traiter des questions économiques et sociales de l'U.R.S.S. Aucune de ses productions journalistiques, d'ailleurs obscures, commentaires de troisième ou quatrième main, ne lui avait valu la moindre réputation de compétence en ces matières. S'il s'improvise brusquement spécialiste, c'est à la faveur du *Survey* mentionné plus haut, dont il s'approprie prématurément quelques matériaux, sans esprit critique, et qu'il va utiliser à sa manière, très différente de celle de la Commission économique où des protections ministérielles l'ont délégué. C'est aussi l'effet d'un concert entre fonctionnaires de même espèce, séduits depuis la guerre par les méthodes soviétiques de planification, de technocratie, d'organisation policière terroriste qui leur paraissent préfigurer l'avenir.

Le synchronisme entre les articles de M. Sauvy dans le *Monde* et la note « confidentielle » ne fait pas l'ombre d'un doute. Un autre extrait l'attestera : « ... Nous croyons le niveau de vie de l'ouvrier soviétique encore inférieur actuellement (1952) à celui du Français, mais la différence est peut-être moins grande qu'on ne le croit et diminue régulièrement. Dans quelques années l'écart pourra avoir changé de sens. Qu'arrivera-t-il alors si le rideau de fer s'ouvre à des caravanes de touristes ouvriers, employés ou intellectuels ? Faudra-t-il le fermer de notre côté ? » (*Le Monde*, 30 octobre 1952).

La communauté des thèmes est évidente, concertée, et l'on en verra d'autres, non moins énormes que celui du rideau de fer levé par le Politburo, abaissé par les démocraties honteuses, et que celui des opulents touristes soviétiques apitoyés bientôt par le triste sort des populations occidentales. Le thème du « pain gratuit » en U.R.S.S., notamment, qui va entrer en scène. Et l'on verra aussi d'autres participants du concert, dans leur astucieuse division du travail.

M. Georges Boris intitule ses confidences ronéotypées à grand nombre d'exemplaires : *Le nouveau plan quinquennal russe et la stratégie globale des Puissances occidentales*. Il fait état de la publication (bien tardive) du cinquième Plan quinquennal (1950-1955) et aussi du congrès communiste de l'U.R.S.S. pour découvrir une stratégie soviétique, alors celle de Staline, « aussi claire et cohérente que l'était la stratégie de Hitler après la parution de *Mein Kampf* ». Il se livre à des considérations générales auxquelles on ne peut que passer outre pour en venir au thème central : dans le passé, l'argument d'identité « entre communisme et misère » a probablement porté « davantage sur les masses que celui qui se fonde sur l'amour de la liberté ». Mais...

« Mais supposons qu'un jour les Soviétiques puissent montrer que, loin d'être un régime de misère, le communisme a porté les conditions de vie de la population russe à un niveau comparable à celui des pays capitalistes, et que le mouvement ascensionnel se poursuive chez eux à un rythme plus rapide que dans ceux-ci : ils pourront alors estimer qu'ils ont sapé le front social de leurs adversaires en persuadant de nouvelles couches de l'excellence de leur système et qu'ils sont près d'avoir gagné la partie. »

« Supposons », dit M. G. Boris. Et tout de suite après, les communistes « pourront alors estimer... » De la supposition au fait acquis, il n'y a qu'un pas. Et si les communistes peuvent estimer, cela signifie-t-il que la cause soit entendue ?

Cela va de soi pour le rédacteur confidentiel qui ne prend pas la peine d'expliquer pourquoi le niveau de vie des Américains ne persuade nullement « de nouvelles couches de l'excellence de leur système », et qui poursuit en toute certitude :

« Or, l'étude objective du plan quinquennal (1950-1955) permet de faire les constatations suivantes :

« Si le plan est réalisé :

« a) En 1955, les productions industrielles fondamentales (énergie, acier) calculées par habitant, rejoindront en U.R.S.S. les niveaux qu'elles atteignent actuellement en France. Il en sera de même en gros pour les productions agricoles essentielles.

« b) Dès ce moment l'égalisation des niveaux de vie moyens des deux pays ne dépendrait plus guère que du degré de priorité accordé par l'U.R.S.S. à la production des biens de capital (moyens de production) sur celle des objets de consommation. Autrement dit, en ramenant la part des investissements au même taux relatif que chez nous, l'U.R.S.S. pourrait à son gré, et sans plus tarder, réaliser l'égalité des niveaux de vie.

« c) En fait, au cours de l'exécution du présent plan quinquennal — qui marque à cet égard un tournant dans l'histoire économique de l'U.R.S.S. — une place considérablement accrue est faite à la production des objets de consommation, c'est-à-dire au mieux-être. La cadence annuelle d'augmentation de la production de ces biens ne doit pas être inférieure à 11% (celle des biens de capital étant de 13 %) ce qui signifie qu'en 1955, le pouvoir d'achat moyen du citoyen soviétique doit s'améliorer de 60 % par rapport à celui de 1950 (tel qu'il est décrit par exemple dans le récent livre de Michel Gordey).

« d) Il en résulte qu'en 1955, le niveau de vie moyen en U.R.S.S. se sera sensiblement rapproché, sans l'égaliser encore, du niveau de vie moyen en France (dont il est malheureusement à prévoir, si notre effort d'armement se poursuit et si nos investissements demeurent insuffisants, qu'il n'aura pas beaucoup varié par rapport à 1951-1952).

« e) Si aucun changement ne devait intervenir dans les évolutions respectives du niveau de vie moyen en France et en U.R.S.S. le second rejoindrait le premier au cours de l'exécution du prochain plan quinquennal (1955-1960) pour le dépasser à la fin de cette période.

« Comme il est vraisemblable que certaines régions de l'U.R.S.S. demeureront moins favorisées, le niveau de vie dans les autres régions — sans doute les villes de la Russie d'Europe et les campagnes proches de ces villes — sera supérieur à la moyenne. La comparaison entre ces dernières et les pays européens comme l'Italie et la France sera d'autant plus frappante, et le rideau de fer, qui sert, dit-on, à l'empêcher à l'heure actuelle, pourrait bien être soulevé afin de permettre la plus redoutable des offensives de guerre froide. »

Ainsi M. G. Boris commence au conditionnel : « Si le plan est réalisé... », qui devient vite une clause de style, pour envisager bientôt la levée du rideau de fer (par les communistes), et il ajoute en note : « La même idée a été exprimée par M. Gordey et par M. Alfred Sauvy qui ont même évoqué la possibilité que l'Occident soit tenté d'abaisser à son tour le rideau de fer ». Quant à « la plus redoutable des offensives de la guerre froide », si l'expression paraît vide de sens, M. G. Boris lui prête un contenu en ajoutant une deuxième note : « L'envoyé spécial de l'*Humanité*, M. Garaudy, commentant le discours épique de M. Mikoyan au congrès de Moscou, en donnait une sorte d'avant-goût en parlant de

perspectives pantagruéliques du Plan (*sic*). »

Les précautions rédactionnelles sont abandonnées dès que M. G. Boris traite du Plan quinquennal dans une Annexe à sa note confidentielle. Au chapitre des céréales se montre la certitude :

« ... Il apparaît *certain* que l'alimentation du Soviétique pourra comporter plus de pain que l'alimentation du Français.

« On prête au gouvernement de Moscou le dessein d'instituer, quand il le pourra, le *pain gratuit* : outre la satisfaction que cette réforme donnerait à la population qui en bénéficierait, l'effet de propagande à l'extérieur en serait considérable. L'importance de la production prévue en céréales montre qu'elle peut entrer bientôt dans le champ des possibilités. »

Le pain gratuit ? Bientôt ? M. G. Boris n'indi-

que pas la source de cette information sensationnelle qui ne se trouve ni dans le *Survey*, ni dans aucun texte soviétique officiel, où pourtant ne manquent pas les affirmations audacieuses. On ne saurait passer outre à ce... plat de résistance de la propagande « progressiste » et stalinienne en France. Quant à discuter pied à pied les perspectives industrielles magnifiées par M. G. Boris, cela équivaldrait à une analyse critique du cinquième Plan quinquennal, déjà faite dans le *B.E.I.P.I.*, n° 74. Il n'y a aucune raison de recommencer sur un travail de troisième main. Le *B.E.I.P.I.* a traité régulièrement, depuis cinq ans, des plans et des budgets soviétiques, des baisses de prix et des emprunts forcés, des crises agricoles et des salaires. Cette fois, il faut se limiter aux points principaux, dans l'ordre de la consommation et du niveau de vie.

Le pain gratuit en U.R.S.S.

On ne saura jamais, sans doute, l'origine précise du canular de M. G. Boris sur le pain gratuit, appelé à une étonnante fortune. « On prête au gouvernement de Moscou... » est facile à dire, moins facile à prouver. Qui, « on », et qui « prête » ? Les milieux communistes avaient déjà tenté en 1946 d'accréditer ce conte à dormir debout. Dans les *Cahiers de l'Economie soviétique*, n° 3 (janv. 1946) publiés par l'Institut d'Etude de l'Economie soviétique, édités aux *Presses Universitaires de France*, un article de M. Jean Romeuf, assorti d'une note complémentaire de M. Alfred Sauvy, avançait froidement, à propos du salaire collectivisé en U.R.S.S. :

« Ainsi l'on songeait à la veille de la guerre à distribuer le pain gratuitement.

« Les événements ont retardé cette réforme pour de nombreuses années et c'est regrettable puisque cela aurait été la première expérience de distribution « selon les besoins » d'un aliment essentiel : c'est-à-dire la première expérience communiste appliquée à un bien de consommation immédiate. »

L'Institut qui patronnait les *Cahiers* où luisent des perles d'un si bel orient avait comme président le même M. Sauvy, directeur de l'Institut national d'Etudes démographiques, et comme secrétaire général le même M. Romeuf, attaché à l'Institut de Conjoncture, ci-devant adepte du « nationalisme intégral », passé sans transition de Maurras à Staline. Leurs collaborateurs directs, P. George, J. Bruhat, P. Vincent et Nicolle étaient des communistes en carte (le dernier, un des secrétaires de *France-U.R.S.S.*, centre de propagande soviétique). Au Conseil d'administration, des figurants qui laissaient faire les communistes et leurs auxiliaires. Les *Cahiers* ne contiennent que des articles reçus de Moscou et des articles de MM. Sauvy, Romeuf, P. George, et d'un certain R. Cheyrouze (si toutefois il n'a pas paru plus des sept fascicules accessibles). La rubrique bibliographique, abondante, était de la propagande communiste pure et simple.

Dans l'article du *Monde* précité (30 oct. 1952), M. Sauvy exhalait sa détresse : « Il existait un Institut d'étude de l'économie soviétique, créé en 1945 et subventionné par les Affaires étrangères et l'Economie nationale. Du jour où la brouille survint entre l'Est et l'Ouest : fondus les crédits. En 1950, à force d'énergie et de concours bénévoles (?), l'Institut parvenait à vivre avec la subvention énorme de 200.000 francs. C'était encore trop. Rien n'est plus insupport-

table qu'un étalage de vérités attristantes. Le coup de grâce a été donné ». Les *vérités attristantes* sont celles que Moscou dispense à travers le monde.

Ainsi deux ministères français alimentaient de leurs subsides un office de propagande totalitariste à Paris, comme s'il n'y en avait pas assez sans cela, et quand cette anomalie a cessé, M. Sauvy se plaint de manquer de *Cahiers*. Il dispose pourtant de la revue *Population*, riche de prose communiste (P. George, P. Vincent, J. Bernard et consorts), il écrit dans la *Revue française de Science politique*, et il collabore au *Monde*, à *L'Observateur*, à *L'Express*, à une ou deux douzaines de publications du même *Esprit*. On ne peut ouvrir un journal ou une revue pro-communiste sans y trouver la signature de M. Sauvy. Les *Presses Universitaires de France* publient à jet continu du Sauvy, sous diverses formes, et quantité d'ouvrages de l'équipe Sauvy plus ou moins préfacés ou parrainés par l'omniprésent M. Sauvy. Celui-ci préside encore l'Institut d'Observation Economique, lequel publie *L'Observation Economique*, directeur : Jean Romeuf (comme par hasard), éditée comme par hasard aussi aux *Presses Universitaires de France*. Et si l'on tombe sur la revue du Centre de Recherches et de Documentation économiques, *Les Cahiers Economiques*, président-gérant : Jean Romeuf (encore), l'éditorial du numéro d'août-septembre 1952 est, chose curieuse, encore et toujours de M. Sauvy, intitulé *Le capitalisme a un concurrent*, où l'on peut lire :

« D'ici quelques années, nous serons, avons-nous dit, distancés en termes d'énergie et d'acier et, par là, en production générale. Admettons en outre que les Soviétiques modèrent leur effort intensif d'investissement ou d'armement pour appliquer davantage leurs puissants moyens de production à satisfaire les consommateurs. C'est une éventualité fort possible. Imaginons qu'alors les autorités soviétiques, qui n'en sont pas à un changement de tactique près, organisent des caravanes de touristes et d'ouvriers étrangers pour leur faire visiter leurs régions les plus évoluées. Une telle comparaison ne serait pas toujours à l'avantage des pays capitalistes. Verra-t-on alors le capitalisme interdire à ses ressortissants de se rendre à la Mecque du communisme et replacer un nouveau rideau de fer à la place de l'ancien ? »

On reconnaît les thèmes des deux articles du *Monde* et du « document » confidentiel de M. G. Boris, ce qui ramène au pain gratuit, nullement perdu de vue. Il importe de rappeler cependant

que M. Sauvy, attaché de cabinet sous le gouvernement de Vichy, puis secrétaire général à la Famille sous le gouvernement de Gaulle, puis membre du Conseil Economique au titre de la Pensée française (non pas de la pensée soviétique), représente la France à la Commission de la Population des Nations Unies où il coexiste avec M. G. Boris. Et qu'il s'est mis en quatre pour organiser en 1952 la Conférence économique de Moscou, pas précisément au nom de son pays dont les autorités enfin soucieuses d'un minimum de loyalisme, durent réfréner son zèle par trop démonstratif. Enfin M. Sauvy est Commandeur de la Légion d'Honneur, en attendant de recevoir l'ordre de Lénine ou celui du Drapeau rouge, et candidat à l'Académie des Sciences Morales et Politiques, en attendant d'avoir suffisamment mérité le prix Staline.

Au « groupe de travail » sélectionné par le Parti communiste pour préparer la Conférence économique de Moscou, M. Sauvy avait parmi ses collègues un communiste « hors-cadres », M. Charles Bettelheim, participant actif du concert d'économistes auquel il a été fait allusion plus haut, auteur d'un gros livre sur *L'Economie Soviétique* rédigé, avec des précautions de forme, à la louange de la planification totalitaire et terroriste. (Par exception, ce livre n'est pas préfacé par M. Sauvy, ni édité aux *Presses Universitaires*, mais par le Recueil Sirey). A la fin de ce docte exposé des thèses soviétiques, et sans avoir l'air d'y insister, l'auteur note pour corser sa conclusion :

« ... Il n'est pas sans importance de signaler qu'au cours des discussions qui précédèrent le 19^{me} congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S., le problème de la mise en distribution gratuite du pain, d'ici un certain nombre d'années, a été évoqué. Une telle mesure représenterait, dans l'esprit des dirigeants soviétiques, un pas dans le sens du passage du socialisme au communisme, c'est-à-dire du principe « A chacun selon son travail » au principe « A chacun selon ses besoins ». — Voir notamment l'article de I. Smirnov. *La perspective immédiate : le communisme. Etudes Soviétiques*, n° de juin 1949. »

La revue en question, *Etudes Soviétiques*, publiée en France par le gouvernement de Moscou, contient en effet cet article d'un scribe obscur, disparu depuis, qui tient lieu de source et fait autorité pour M. Bettelheim et ses congénères, article de propagande extrêmement vulgaire — comme les communistes en répandent par millions. Voici les lignes auxquelles se réfère le savant économiste stalinien (les lettres capitales sont de l'auteur ou de la revue) :

« DES A PRESENT, LE SOCIALISME VICTORIEUX EST PRET A SE TRANSFORMER EN COMMUNISME, et l'imminence de la transformation donne des ailes aux hommes de l'U.R.S.S. »

« Un premier palier est presque atteint : on envisage, pour une échéance très rapprochée — peut-être quinze ans ou vingt ans — une abondance telle, par exemple, en céréales, qu'elle permettra la distribution gratuite du pain, selon la formule : à chacun selon ses besoins. »

On remarquera que le « peut-être quinze ans ou vingt ans » de M. Smirnov, scribe sans responsabilité, est devenu un peut-être « bientôt » dans le texte équivoque de M. G. Boris, avec un contexte qui tend à faire de 1955, cinquième année du cinquième Plan quinquennal, vingt-cinquième d'une suite de cinq plans quinquennaux, la date mémorable du grand tournant historique. Or l'expression prudente, autant que mensongère, de M. Smirnov reflète simplement une déclara-

tion de Staline (9 février 1946) assignant pour tâche au Parti de tripler la production industrielle de base : « Cela demandera peut-être trois nouveaux plans quinquennaux, sinon plus ». Staline parlait d'ailleurs exclusivement de fonte, d'acier, de charbon et de pétrole, non de céréales, et encore moins de pain gratuit.

Il n'empêche que M. G. Boris a obtenu l'effet désiré avec son papier aussi insinuant qu'équivoque et que peu confidentiel, comme l'atteste un article sur *Le Pain Gratuit*, par Jean Claude, dans le *Figaro* du 12 décembre 1952. Ici, la majorité prend tournure galopante :

« Or il semblerait que pour faire un geste spectaculaire et dont on aurait grand tort de sous-estimer la force explosive de propagande, on prépare à Moscou l'instauration du pain gratuit au cours de l'exécution du présent plan.

« Que l'on veuille bien chez nous prendre au sérieux cette menace et les dangers de cette nouvelle forme de guerre froide. Imaginez ce que serait l'effet sur des masses populaires d'Europe occidentale, déjà acquises ou sympathisantes, d'une telle annonce : « Au pays des Soviets, le pain est gratuit ! » Puissent nos stratèges politico-militaires réfléchir aux armes du conflit de demain autant au moins qu'à celles du conflit d'hier.

« Le pain quotidien, celui qu'humblement demandent depuis deux mille ans les chrétiens de toutes races dans leur prière journalière. Le pain assuré, la garantie contre la faim et la dégradation physique et morale qu'elle engendre ! Comment n'être pas bouleversé en entrevoyant ce miracle : le pain gratuit ! »

L'évocation des premiers chrétiens et la perspective du miracle, dans la presse bien-pensante, donne une idée de ce que les propagandistes professionnels du communisme peuvent raconter à leurs ouailles. Le rédacteur du *Figaro*, sous l'influence visible de MM. Sauvy, G. Boris et autres zéloteurs de « l'expérience soviétique », a sans doute oublié la fameuse controverse du pain gratuit en France, qu'il est temps de rappeler dans les grandes lignes, pour lui comme pour ceux qui l'ignorent. Les arguments produits à l'époque n'ont rien perdu de leur valeur ou de leur non-valeur.

LE PAIN GRATUIT EN FRANCE.

Ce pain gratuit évoque une initiative qui fit fureur en France dans les dernières années du dernier siècle, sous Félix Faure, quand le doux anarchiste Victor Barrucand, auteur du *Chariot de Terre cuite*, écrivit une série d'articles à ce propos dans la *Revue Blanche* (1895). Il ignorait alors que la *Voix des Communes* avait déjà soulevé la question du « pain national » en 1891 et qu'un certain M. Bénisti avait publié en 1892 *Le Pain gratuit, journal républicain et de réformes sociales*. Son projet longuement argumenté eut un retentissement énorme, prolongé par une tournée de conférences et par une enquête du *Matin* auprès de personnalités-vedettes du moment. Bien des journaux firent écho et l'on en discuta passionnément dans les réunions publiques.

Malgré la naïveté des raisons avancées par le novateur et des répliques échangées entre certains controversistes, le tout réfuté en quelques mots par des gens à tête froide, il se trouva un député vaguement socialiste, le poète Clovis Hugues, ex-communard, ex-boulangiste, pour déposer en février 1896 au parlement une proposition de loi autorisant les municipalités « à organiser la gratuité du pain en service public ». L'exposé des motifs se référait « aux multiples conféren-

ces que M. Victor Barrucand a faites en des milieux divers avec tout le généreux enthousiasme de la jeunesse et de la foi »... Une affiche placardée partout, lors des élections municipales de mai 1896, lançait et réitérait le mot d'ordre : *Votons le pain gratuit !*

V. Barrucand, dans la *Revue Blanche* et dans ses discours, préconisait une loi faisant passer la gratuité du pain de la théorie à la pratique, « loi égalitaire » comme pour l'instruction publique et le service militaire. « Les hommes communieraient sous les espèces du pain et de l'impôt ». Le droit à la vie « commencerait avec le pain assuré à tous, libre et gratuit comme l'eau des fontaines ».

Les boulangers « continueraient à faire le pain et à le distribuer suivant les besoins, mais au lieu de le vendre à la population, ils le lui donneraient. La concurrence porterait donc uniquement sur la qualité de la fabrication. On s'en rapporterait à la discrétion publique pour éviter le gaspillage. Depuis longtemps ce point est acquis dans les mœurs. Il serait facile de tenir un compte en double des quantités de pain délivrées par le boulanger et portées par lui sur son livre de caisse en exigeant qu'il poinçonât, en outre, un carnet spécial que chaque client tiendrait de la municipalité — livret individuel ou familial analogue au carnet de l'épicier. Ces livrets numérotés et datés, avec les quantités délivrées jusqu'à concurrence d'un *maximum* (s'il le fallait), permettraient de remédier aux gaspillages graves ; etc. »

« Les municipalités seraient autorisées à couvrir la dépense du pain en l'inscrivant à leur budget... » L'Etat n'interviendrait que pour autoriser les communes « à organiser chez elles le service public du pain à côté des autres services publics »... (Car il ne pouvait être question d'étatiser la boulangerie : la gratuité du pain incomberait aux finances municipales).

Mais V. Barrucand n'était pas sans voir que ce pain futur serait « *gratuit en apparence, ce qui veut dire à frais communs* ». Le pain et l'impôt, à ses yeux, sont inséparables. Il ne conteste pas le bien-fondé de la réponse d'Yves Guyot à son enquête : « La pain gratuit ? C'est un non-sens. *Quelqu'un le paiera*. Le consommateur ne l'achète pas et ne le paye pas directement ; il le payera indirectement comme contribuable ». Le brave anarchiste se borne à répondre qu'il en est ainsi « de toutes nos gratuités qui n'ont de gratuité que l'apparence gracieuse ».

Consulté par *Le Matin*, Elisée Reclus répondit : « Si louable que soit l'idée de V. Barrucand, je la crois irréalisable. Pour la rendre possible, il faudrait accomplir une révolution et, dans ce cas, donner à cette révolution une ampleur bien autrement grande »... (On sait que le grand géographe, doublé d'un grand écrivain, appartenait à l'espèce anarchiste la plus touchante).

L'abbé Lemire objecta : « L'exemple des chrétiens de la primitive Eglise reste l'idéal. Et il n'a pas duré. On a dû sévir contre ceux qui vendaient leur bien et en dissimulaient le prix. Le pain gratuit sera réclamé au delà des besoins de la famille et il servira — comme je l'ai vu pour le pain donné par des conférences de St Vincent de Paul et des bureaux de bienfaisance — à la nourriture des bêtes qu'on engraissera pour s'enrichir... Je ne crois pas que la solution soit là. Je pense qu'elle est dans le travail assuré à tous et rémunéré par un salaire familial... »

Emile Zola opposa une question inattendue : « Est-ce qu'une des causes de la déchéance de la plèbe, à Rome, ne fut pas les distributions gratuites de blé ? » (A quoi V. Barrucand répliqua :

« On peut être un grand romancier moderne comme M. Zola et n'être pas très informé sur la question romaine »...).

Anatole Leroy-Beaulieu répondit comme Yves Guyot : « Pour peu que l'on songe à l'énormité des surtaxes et des impôts que nécessiterait une pareille entreprise, il est malaisé d'y voir autre chose qu'une aimable mystification de littérateur. Nous n'aurons de gratuité que le pain de la charité ».

Alexandre Millerand, au front comme au cou de taureau, prit la chose très au sérieux : « Pourquoi ne pas tenter l'expérience sur l'une des communes de France possédant une municipalité socialiste ? » L'opinion publique s'enflammerait et en période électorale, ce n'était pas le moment de perdre des suffrages.

Jean Grave : « ... Si nous parvenions à amener les bourgeois à comprendre que tout le monde a le droit de manger, il ne serait pas plus difficile de leur faire comprendre qu'avec le pain il faut le vêtement, le logement, le beurre et le reste... Pourquoi alors rapetisser à plaisir nos revendications ? » En effet, pourquoi ?

M. Cornet, conseiller municipal et ancien boulanger : « Quelle est actuellement la consommation moyenne journalière d'un habitant ?... Audessous de 400 grammes — ce qui, au prix courant de Paris, constitue une dépense par homme et par jour de 15 centimes... L'acquisition du pain constitue la plus petite dépense d'un ménage... Dans cette voie, on se demande où l'on pourrait s'arrêter. Il faudrait que la mesure s'étendît à tout ce qui est nécessaire à l'existence, car chacun émettrait la prétention au droit à la vie, sans bourse délier... Veut-on nous ramener plusieurs centaines d'années en arrière, au temps des talmeliers et des corporations, serveurs de l'Etat ? La voilà, la recrudescence du fonctionnarisme qu'on veut éviter ! »

Le prince (*sic*) Pierre Kropotkine (qui répudiait ce titre) approuvait d'abord en bon anarchiste : « L'idée du pain gratuit pour tous, ainsi que du logement et du vêtement gratuits, est parfaitement juste. C'est par là qu'il faut commencer la révolution... » Mais ensuite vient l'objection : « Pour propager une idée *juste* (le pain pour tous) devons-nous propager une idée *fautive* (l'Etat-Commune donnant le pain à tous par l'impôt) ? » Kropotkine développa sa thèse ensuite dans *Les Temps Nouveaux*, journal anarchiste de belle tenue.

Henri Rochefort, dans *L'Intransigeant* (17 juillet 1895), renchérit à sa façon fantaisiste : pour résoudre la question du pain gratuit, « il serait indispensable que la France eût ce qu'elle n'a pas et n'aura probablement jamais : un gouvernement désireux de régner sur une population d'hommes libres et non d'affamés, c'est-à-dire d'esclaves et de serfs... Avec sa miche sous un bras, une ligne de pêche sous l'autre, tout ouvrier serait maître de ses trois repas par jour. Le *Pater* demande « notre pain quotidien » au nommé Dieu qui, n'existant pas, est incapable de nous l'accorder ; ce serait l'Etat qui remplacerait cette abstraction dans le soin de nous sustenter ». Du Rochefort de qualité basse.

Dans *L'Etoile Française*, Francisque Sarcey prévoyait que certains approbateurs « répondent à cette ouverture par le mot que La Fontaine prête à son ivrogne : — *Ne nous donnez-vous point à boire ?*... Le jour où l'on donnera du pain à tout le monde, il n'y aura plus de pain pour personne, par l'excellente raison que personne ne suera à faire du pain s'il doit en avoir sans l'arroser de ses sueurs, comme disait l'énergique métaphore du temps jadis. » Dans sa pres-

science, F. Sarcey semble avoir voulu mettre en garde le *Figaro* futur.

G. Clemenceau, écrivant dans *La Justice* un article à la Rochefort, concluait : « La gratuité du pain, c'est bientôt dit. En principe, je dirais volontiers comme M. Barrucand : pourquoi pas ? Mais ce n'est pas l'œuvre d'un jour de pénétrer les cerveaux contemporains d'une telle réforme. En attendant, il faut faire quelque chose ». (Mais quoi ? Clemenceau ne précisait pas davantage.)

Gustave Geffroy, sous le titre : *Pourquoi pas ?*

De Staline-pain-cher au Pain gratuit

Il a suffi de ranimer les souvenirs de ce bon vieux temps jadis pour montrer l'inanité du canular que propagent des publicistes dépourvus du « généreux enthousiasme de la jeunesse et de la foi » (Clovis Hugues *dixit*) mais bien pourvus tantôt de cette certitude que peut donner l'ignorance des problèmes en cause, tantôt de cette assurance tranchante qui caractérise les *collaborateurs* bénévoles ou non de l'Empire soviétique (inutile de parler des communistes en carte, tenus d'obéir aux ordres). La notion de pain gratuit est une utopie anarchiste, embellie par des littérateurs libertaires qui substituent leur rhétorique aux réalités économiques. Aucun porte-parole qualifié, aucun organisme dirigeant de l'U.R.S.S. ne l'a reprise à son compte. A qui fera-t-on croire que Staline, ses acolytes et successeurs auraient laissé à d'infimes subalternes le privilège d'annoncer au monde ébloui la « bonne nouvelle » ? Si les *Etudes Soviétiques* l'ont mise en circulation, si des fonctionnaires la discutent en marge d'un congrès communiste, c'est que le Politburo et le Comité central n'ont guère de scrupules en matière de propagande et qu'ils croient bon parfois d'accorder aux inférieurs un sujet de dispute.

Si les mots avaient encore un sens, il ne serait pas question un instant que des gens ayant quelque chose de commun, si peu que ce soit, avec le marxisme puissent s'intéresser au pain gratuit. Le pain est le produit du travail humain et le travail est la source de la valeur, en tout cas l'une des sources, les machines étant aussi des produits du travail. Jamais les doctrinaires du socialisme ou du communisme à prétentions « scientifiques » n'ont envisagé le travail non-rémunéré, même en poussant leurs théories à l'extrême. La formule « A chacun selon ses besoins » ne dispense pas de cette rémunération, pour une certaine part. Tout Etat peut mettre à la charge d'une ou plusieurs catégories sociales, par l'impôt, une fraction du prix réel de telle ou telle denrée. Il est abstraitement concevable qu'une société très différenciée en classes accepte, au moyen de mesures fiscales, de faire assumer par les privilégiés la satisfaction d'un besoin matériel des déshérités (contrairement à toute rigoureuse logique marxiste). Mais dans une société sans classes comme celle que l'U.R.S.S. prétend devoir être lors du « passage du socialisme au communisme », qui paierait pour qui ? qui ferait les frais du pain gratuit ? qui, sinon les travailleurs eux-mêmes ?

Il est vrai que la société soviétique sans classes, d'aujourd'hui ou de demain, se montre comme le plus fantastique mensonge de tous les temps, et que l'évolution de ce « monde nouveau » s'accomplit, aux yeux de tous, dans le sens d'une différenciation accélérée, d'une inégalité sociale pire que celle d'aucun pays capita-

listes. Mais MM. Sauvy, G. Boris, Ch. Bet'elheim et autres Romeuf ont soin de n'en rien dire. Ils feignent de tenir pour de bon aloi la fausse monnaie des déclarations égalitaristes officielles. De ce fait, ils rendent plus absurde encore leur position de parti-pris soviétophile au sujet du pain gratuit. Au moins V. Barrucand convenait-il que pain gratuit signifierait à *frais communs*, donc payé par le consommateur en tant que contribuable. Compte tenu des circonstances de temps et de lieu, son projet était relativement moins utopique (toujours en théorie) que les « prévisions » dont l'équipe Sauvy fait si grand cas, sans sources ni dates.

De tout ce tumulte, que reste-t-il après plus d'un demi-siècle ?

De plus, aucun problème quantitatif de céréales panifiables ne se posait en France à la fin du dernier siècle, la production et l'importation permettant de faire face aux besoins éventuels. En va-t-il de même dans l'U.R.S.S. de nos jours ? MM. Sauvy, Boris, Romeuf, Bettelheim réunis, renforcés de M. René Dumont (cf. de ce dernier : *Economie Agricole dans le Monde*, Paris, Dalloz) et de leurs amis communistes géographes-économistes, P. George, J. Tricart, J. Dresch, et de leurs historiens pseudo-marxistes J. Bruhat et J. Baby, sont incapables de donner des chiffres relatifs aux ensemencements de céréales en U.R.S.S., aux récoltes effectives, aux rendements à l'hectare. Ils en sont incapables parce que Moscou n'avoue pas ces chiffres et Moscou ne les avoue pas parce qu'inavouables, après vingt ans de collectivisation, de planification, de mécanisation à outrance.

« Le problème des céréales est le chaînon essentiel dans le système de l'agriculture et la clé permettant de résoudre tous les autres problèmes de cette dernière », disait Staline au 16^e congrès de son parti. Dans quel état a-t-il laissé ce « chaînon essentiel », qui est un « problème », et qui devrait servir aussi de « clé » ? Malenkov a déclaré dans son discours du 8 août dernier que l'U.R.S.S. « a suffisamment de blé » (ou, variante de traduction : est assurée en pain). Mais Khrouchtchev l'a démenti, le 6 mars suivant (voir *Pravda* du 7) en reconnaissant « que la production de céréales ne couvre pas les besoins croissants de notre économie », et il n'ose encore pas révéler toute la vérité. Son discours du 23 février au Comité central n'a été publié que le 21 mars, après un mois d'auto-censure et de mise au point : quelles précisions restées secrètes au public apportait-il aux cadres supérieurs du régime ? Toujours est-il que le texte imprimé ne contient pas de chiffres absolus, ceux que l'on attend en vain et dont MM. Sauvy, G. Boris and C^o se passent avec tant de désinvolture. L'explication se trouve dans le B.E.I.P.I., n° 106, étude sur *Le Pain en U.R.S.S.* écrite bien avant le discours de Khrouchtchev, qui, involontairement, la confirme.

Le pain gratuit en U.R.S.S. impliquerait une charge budgétaire correspondant *grosso modo* à la différence entre le prix total payé par l'Etat contre livraison des céréales panifiables et les recettes de l'Etat perçues en échange du pain fourni à la population (frais de transports, de manutention et de fabrication défalqués). MM. Sauvy, Boris, Romeuf et autres bons apôtres de « l'efficacité » totalitaire se gardent bien de chiffrer l'opération. Ils ont peut-être de bonnes raisons de la juger réalisable, fût-ce à certaine échéance, mais ils ne les exposent pas à la critique. Est-on tenu de les croire sur parole ? Qu'ils disent seulement le prix payé par l'Etat aux kolchozes pour le grain des prestations obligatoires (*zakotovitelny*) et pour celui des livraisons supplémentaires (*zakoupotchny*), et qu'ils mettent ces prix en regard des prix de vente du pain. Ils ne le font pas et ne le feront pas car ce serait dévoiler le plus scandaleux des systèmes d'exploitation de l'homme par l'homme et couvrir de honte les annonceurs du pain gratuit.

M. François Bondy, dans les numéros 30-31 de *Preuves* (août-septembre 1953), rapportait le témoignage inattendu d'un soldat soviétique sorti des profondeurs de l'U.R.S.S. et qui, à Berlin, avait franchi la ligne de démarcation. Ce « poilu inconnu », ce pauvre hère, originaire de Perm (région de l'Oural) dit « calmement, comme la chose la plus naturelle du monde » : « Mais chez nous... c'est la famine ». Cela ne tient pas lieu, certes, de statistiques. Cela ne signifie pas qu'à Moscou les ambassades, les journalistes, les gens du Parti, la population privilégiée, manquent de pain, ni que dans l'ensemble les 210 millions d'habitants soient affamés. Mais cela signifie qu'une grande partie ne mange pas à sa faim, n'a pas les moyens d'acheter en suffisance du pain au prix où l'Etat le vend. Cela éclaire et illustre les « difficultés » auxquelles font allusion les discours officiels qui évitent de préciser et de concrétiser. La France a eu Méline-pain-cher à l'époque où le pain gratuit était à l'ordre du jour, l'U.R.S.S. a eu Staline-pain-cher jusqu'à l'an dernier, mais le ministre protectionniste français ne supporte pas la comparaison avec le sinistre « père des peuples ».

L'U.R.S.S. ET LES CEREALES

Quid des 130 millions de tonnes de grains de la récolte annuelle (1952), tant vantés par les communistes et leurs auxiliaires ? Il est constant que ce nombre n'a jamais existé que sur le papier. Les meilleurs spécialistes de l'agriculture soviétique, S. Prokopovicz, N. Jasny et autres prouvent qu'il faut en rabattre 25 %, au mieux 20 %. Malenkov a dû le reconnaître implicitement, dans son discours du 9 août 1953, en distinguant la récolte biologique (*sic*) de la récolte engrangée, réelle, la récolte... logique. (Un expert agricole danois qui séjourne à Moscou depuis vingt ans, attaché à son ambassade, estimait entre 81 et 87 millions de tonnes la récolte de 1950 annoncée comme étant de 124 millions de tonnes). Sur les quelque 100 millions de tonnes effectives, plutôt moins, combien y en a-t-il de seigle

et de blé ? On attend la réponse de nos distributeurs de pain gratuit.

On attendra longtemps. Khrouchtchev ne s'est pas risqué à la donner, dans son rapport kilométrique du 23 février (quatre pages et demie de la *Pravda*), entièrement consacré à la question des grains. Il doit pourtant la connaître. L'étude du *B.E.I.P.I.* sur *Le Pain en U.R.S.S.* ne saurait suppléer les autorités soviétiques ni leurs auxiliaires français, mais elle aide à y voir plus clair. Quelques notions complémentaires ne seront pas superflues.

L'appellation de « grains » englobe en U.R.S.S. non seulement les céréales panifiables (blé, seigle) et fourragères (avoine, maïs, orge) mais aussi les gruaux (sarrasin, millet, riz) et les légumineuses (haricots, lentilles, pois, fèves). Les gruaux tiennent une grande place dans l'alimentation russe, la *kacha* de sarrasin ou blé noir, surtout, est un *staple* pour ainsi dire irremplaçable. Il est impossible de discerner dans la statistique stalinienne la part des céréales panifiables. Autre correctif aux chiffres d'ensemble : depuis 1937, la production des jardins ouvriers est incluse dans le total et elle en constituait alors 5 %, proportion fortement accrue depuis (il y a environ 20 millions de ces parcelles) mais là encore, le discernement des produits n'est pas permis. On ignore enfin la quantité de grains absorbée par la fabrication de l'alcool, considérable malgré l'utilisation croissante des pommes de terre à cet effet, et aussi en raison des nouveaux usages industriels.

Cela n'empêche pas M. G. Boris de juxtaposer, à l'appui de ses assertions relatives aux céréales et au pain gratuit, citées plus haut, de fallacieuses moyennes qui font ressortir la supériorité de l'U.R.S.S. sur la France, par tête d'habitant : 870 kilos de céréales soviétiques en 1955 (?) contre 350 pauvres kilos de françaises en 1951. Le malheur est, pour lui et ses pareils, que les 350 kilos sont des réalités bien tangibles tandis que les 870 sont gonflés de fictions diverses où personne, dans l'état présent des renseignements disponibles, ne saurait débrouiller la vérité relative. Et M. G. Boris avait de la chance, en 1952, de connaître d'ores et déjà la récolte de 1955. Khrouchtchev voudrait bien, même en 1954, en savoir autant.

Il y aurait encore beaucoup à dire pour serrer de plus près les conditions alimentaires soviétiques et percer à jour les mythes de la propagande. La question des prix reste entière, momentanément. L'article sur *Le Pain en U.R.S.S.* dispense d'insister sur deux points importants, puisqu'il s'y trouve une argumentation pertinente sur le rendement à l'hectare et sur la qualité des farines. Rien que la panification à l'*poboina*, au taux de blutage de 95 %, suffirait à faire passer le goût du pain, a fortiori du futur pain gratuit.

Mais d'où vient la confiance aveugle qu'accorde M. G. Boris aux chiffres les plus soviéto-fantasmagoriques ? Sans doute de la crédibilité que valent aux hommes du Kremlin leurs calculs scrupuleux et leurs méthodes éprouvées, leurs supputations sobres et leurs démarches prudentes, depuis qu'ils enseignent au monde la panification et la productivité. Un regard rétrospectif sur de tels mérites ne sera donc pas inutile. Les ouvrages, tous officiels soviétiquement parlant, qui les attestent sont innombrables mais la tâche est facilitée par le livre de L. Sabsovitch : *L'U.R.S.S. dans dix ans*, paru en 1930 aux éditions du Parti communiste, et qui les résume avec compétence (et l'*Imprimatur*). Les dix ans de prévision ont expiré en 1940, donc pour l'U. R. S. S. avant la guerre, et nul ne pourra dire que la guerre a interféré dans la réalisation des deux, presque des trois, premières entreprises quinquennales.

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

Les prévisions de 1930 pour l'U.R.S.S. de 1940

L. Sabsovitch, l'un des planificateurs originels aux côtés de G. Piatakov, A. Ginsburg et Stroumiline, avait publié en 1928 une « hypothèse de plan général » pour trois périodes quinquennales. En 1929, il établit une variante plus optimiste, sous le titre : *L'U.R.S.S. dans Quinze ans*, qui eut trois éditions (Gosplan, éd. *Planovoïe Khoziaïstvo*, Moscou, 1929). Mais, écrit-il :

« Nos victoires en matière d'édification économique, la vitesse de développement toujours croissante de notre pays et les avantages toujours nouveaux et chaque jour plus manifestes de notre régime m'ont amené à cette conviction que la durée de la période de transition peut être sensiblement plus courte qu'il ne semblait il y a quelques mois. »

« Sous l'influence de la vie », il dut réviser son hypothèse pour la ramener à une variante décennale qui, assure-t-il dès l'abord « sera probablement dépassée ». Ce nouveau plan est exposé dans le livre : *L'U.R.S.S. dans Dix ans*, dont il y a une édition française (Paris, 1930). L'auteur rappelle, en préface, les étapes de l'élaboration du premier Plan quinquennal, ratifié au 5^e congrès des Soviets, plan non-définitif car

« La vie apporte à ce plan de sérieux correctifs, en laissant loin derrière elle les suppositions les plus hardies. Les prévisions indiquées par moi dans la présente hypothèse de plan général seront certainement aussi dépassées. »

Il ne s'agit donc pas d'une hypothèse en l'air mais de prévisions pratiques, étayées des calculs du Gosplan, commandées par une « énorme accélération » visible dès 1929 et qui « garantit que, dans les deux dernières années (de la première période quinquennale), nous ferons un saut encore plus grandiose ». Hypothèse et plan général se confondent, comme le sous-titre du livre l'indique : *Plan général de la Construction du socialisme (Hypothèse)*.

Ce travail tend à prouver que

« ... les conditions générales et les vitesses déjà acquises nous assurent la possibilité de « rattraper et dépasser » les pays capitalistes les plus avancés et de construire le socialisme dans notre pays dans une période historique extrêmement courte... »

La préface montre en raccourci l'œuvre réalisable à bref délai, en gardant les yeux fixés sur l'an 40 :

« La reconstruction socialiste de toute l'existence, l'éducation sociale des enfants, pour en faire des hommes absolument nouveaux, les futurs constructeurs de la société communiste, la libération absolue de la femme, la suppression de la différence entre la ville et les campagnes, l'abolition progressive de la différence entre les travailleurs manuels et intellectuels, l'élévation extraordinairement rapide du niveau de vie de toute la population laborieuse, voilà les objectifs essentiels qui peuvent et doivent être atteints à bref délai et dont la réalisation doit être entreprise dès maintenant. »

La théorie retarde sur la pratique, et le temps presse :

« Le fait que la vie dépasse manifestement les vitesses prévues dans mon hypothèse nous oblige à entreprendre encore plus catégoriquement et plus rapidement la solution pratique de ces problèmes. »

Les chiffres sont là, sans réplique, et imposent d'accélérer le développement initial envisagé par le Gosplan :

« ... les chiffres de contrôle de 1929-30 apportent de grandes nouveautés. En dépit des espérances les plus hardies, ils prévoient pour 1929-30 un saut si brusque, une élévation si considérable de la vitesse de croissance de l'industrie, que dans ma première hypothèse (voir mon livre : *L'U.R.S.S. dans quinze ans*, 1^e et 3^e éd., Moscou 1929) je n'osais rien prévoir de semblable même pour la troisième période quinquennale. »

Ces lignes sont empruntées au chapitre : *Problème du rythme*, pour mieux faire comprendre ce passage de la préface :

« ... nous pourrions pendant la première période quinquennale augmenter la production industrielle d'au moins 7 fois et demie. A cette condition, nous pourrions exécuter le plan décennal présenté par moi en 7 ans et demi à 8 ans (à partir de 1927-28) et achever dans l'ensemble la période de transition en 1935-36, laissant loin derrière nous le niveau actuel de production des Etats-Unis et probablement même le niveau qui sera atteint par eux à cette époque, s'ils continuent à rester sous le régime capitaliste. »

Tant pis pour les Américains s'ils persistent sous le même régime. Les communistes, eux, iront de l'avant et si L. Sabsovitch risque des erreurs, ce ne sera pas par excès d'audace car

« ... la fantaisie, même la plus hardie, d'un homme paraîtra toujours indigente en comparaison des miracles véritables que nous offre déjà chaque année, chaque mois et même chaque jour... »

Au chapitre des perspectives de croissance industrielle, après les quarante-deux pages d'argumentation qui précèdent, l'auteur se sent autorisé à dire : « ... Nous pouvons porter l'accroissement annuel de la production à environ 50 % vers la fin de la période quinquennale » (1932, en l'espèce).

Avec la courbe adoptée pour le rythme annuel de croissance,

« ... la production de la grande industrie doit quintupler à la fin de la première période quinquennale (56,3 milliards de roubles) et se multiplier à la fin de la deuxième par 39 (428 milliards de roubles), aux prix fixes de 1926-27. En outre, dans dix ans, la production de l'industrie légère augmentera d'environ 20 fois et celle de l'industrie lourde 65 fois. Dans quinze ans, la production de l'industrie légère augmentera d'environ 50 fois, et celle de l'industrie lourde d'environ 650 fois. »

L'auteur, qui a partout réduit à 10 ans les délais, d'une édition à l'autre, semble avoir omis de corriger la dernière phrase.

Mais il se ressaisit bien vite :

« ... nous aurons rattrapé, et peut-être dépassé, dans sept ans, le niveau actuel des Etats-Unis, le plus avancé des pays capitalistes, et ... dans 9 ou 10 ans, nous laisserons bien loin derrière nous le niveau qu'ils auront atteint à ce moment, s'ils continuent à se développer dans les conditions capitalistes, c'est-à-dire s'il ne s'est pas produit pendant ce temps de révolution socialiste. »

Sautant le chapitre traitant du « capital fon-

damental », par nécessité de se limiter, on arrive à celui du « rendement du travail » qui démontre que le « niveau » américain sera dépassé en 1940 :

« ... pendant la seconde période quinquennale, nous pourrions tripler le rendement individuel. En dix ans nous multiplierions le rendement journalier par 9. Donc pour le rendement journalier nous dépasserions dans dix ans le niveau actuel des Etats-Unis.

« Et si nous prenons en considération (ce qui sera dit plus loin) que la journée de travail sera réduite à la fin de la seconde période à cinq heures, il s'ensuivra que la production horaire d'un ouvrier devra augmenter de 14 fois en dix ans, c'est-à-dire dépasser de près du double le rendement horaire actuel de l'ouvrier américain. »

L'obsession de l'Amérique empêchait manifestement les planificateurs soviétiques de dormir. Elle revient à la page suivante :

« ... nous posséderons tout ce qu'il y aura de plus nouveau et de plus perfectionné, tout ce que pourront donner en 1937-38 la science et la technique de l'étranger et de l'U.R.S.S.

« A cette époque, aucun pays capitaliste, y compris les Etats-Unis, ne pourra posséder un matériel aussi nouveau, répondant aussi bien aux exigences de la science et de l'organisation systématique, car ils en seront empêchés par la propriété privée des instruments et moyens de production, par la concurrence et par les monopoles. Nous serons, au point de vue de la technique et de l'organisation, le pays le plus avancé du monde. »

Et deux pages plus loin encore, avec prévision pour 1932-33, fin du premier quinquennium :

« ... dès la fin de la première période, dans trois ans la différence entre la situation de nos ouvriers et celle des ouvriers américains, les plus favorisés du monde capitaliste, ne sera plus si grande. Et si nous prenons les ouvriers des pays capitalistes d'Europe, le niveau réel d'existence des ouvriers soviétiques sera sensiblement plus favorable. »

Là surtout où l'Amérique sera de loin dépassée, c'est par la réduction du temps de travail, vraiment sans précédent :

« Une autre amélioration considérable dans la condition de nos ouvriers résulte de l'adoption de la semaine réduite de cinq jours. Chaque ouvrier aura régulièrement un jour de repos après quatre jours de travail. Cette mesure sera partout appliquée au cours des deux années 1929-30 et 1930-31. C'est là un avantage que ne connaît absolument pas l'ouvrier des pays capitalistes. »

Tout cela, qui se rapporte à la première phase quinquennale, n'est rien à côté de ce qui se prépare pour la deuxième :

« Mais si pendant cette première période la condition de nos ouvriers peut être à point améliorée, ce sera une véritable révolution qui s'accomplira pendant la seconde. Le salaire nominal, en comparaison de 1927-28, peut être augmenté de deux fois et demie. L'index budgétaire, avec une baisse de prix de 35 % en dix ans sur les produits de l'industrie légère et d'environ 40 % sur les denrées alimentaires, baissera au total d'environ 37,5 %. Cela donnera une augmentation de 4 fois du salaire réel calculé en valeur d'achat. Ainsi, même d'après ce mode d'évaluation rudimentaire, le niveau d'existence de nos ouvriers sera bien supérieur au niveau actuel des ouvriers américains. Mais en réalité il sera infiniment plus élevé. »

Encore les ouvriers américains ; et toujours les ouvriers américains, qui n'ont pas la journée de 5 heures ni la semaine de 2 ou 3 jours :

« ... la réduction de la journée de travail à 5 heures et la réduction vraisemblable de la semaine (un jour de repos après chaque deux jours de travail, ou 2 jours de repos après 3 jours de travail) — tout cela mettra nos ouvriers dans des conditions de travail et d'existence si exceptionnelles (de notre point de vue actuel) qu'elles dépasseront de bien des fois le niveau d'existence actuel des ouvriers américains et qu'elles seront toujours inconcevables pour n'importe quel pays capitaliste. »

On aimerait tout citer mais, au tiers du livre, il faut bien abréger. Le rendement prévu « ne pourra être obtenu que par des ouvriers de haute culture », supérieurs aux Américains. « L'adoption de la semaine de trois jours placera l'ensemble des ouvriers dans des conditions se rapprochant de celles qui sont faites aux étudiants des écoles supérieures ». Avec la semaine de trois jours, en 6 à 8 ans, « tous les ouvriers deviendront, selon la terminologie actuelle, des techniciens et des ingénieurs ». Ce n'est pas tout :

« Si, actuellement, nous étendons à toute la classe ouvrière la semaine de cinq jours (quatre jours de travail et un jour de repos), il est évident que dans les années qui viennent nous adopterons peu à peu la semaine de trois jours (deux jours de travail et un jour de repos), pour passer peut-être ensuite à une autre semaine de cinq jours : trois jours de travail et deux jours de repos, avec laquelle l'instruction supérieure de tous les ouvriers et leur transformation en ingénieurs et en techniciens, selon la terminologie courante, sera réalisable à bref délai. »

Conclusion de ce chapitre, sur « la révolution dans la technique, la culture et les mœurs » et la perspective de la journée de 2 ou 3 heures :

« Alors on pourra soit réduire la journée de travail, c'est-à-dire la durée du travail journalier socialement exigible, à 2 ou 3 heures, soit ne demander à chaque travailleur que six mois de ce travail, en le laissant utiliser à son gré la seconde moitié de l'année, soit organiser le travail un jour sur deux, etc. Selon toute vraisemblance, il sera possible à cette époque de laisser à chacun le choix de telle ou telle de ces variantes. Car le travail socialement obligatoire ne sera plus une charge, mais un besoin, comme toute autre occupation, auquel chaque travailleur se livrera selon son envie. »

Au chapitre de « l'économie rurale », le Plan prévoit un an à 18 mois de collectivisation, puis dans les deux ou trois années suivantes il ne restera qu'à

« ... achever la transformation de quelques dizaines de millions de petites exploitations paysannes dispersées en quelques dizaines de milliers et peut-être même en quelques milliers de grandes entreprises mécaniques, chimiques et scientifiquement organisées.

« Cette révolution d'une ampleur et d'une rapidité inouïe dans l'histoire apporte des modifications radicales à nos perspectives générales de développement. Nous sommes encore incapables aujourd'hui d'en prévoir toutes les conséquences. »

(En effet. La famine de 1932 et la disparition de la moitié du bétail n'étaient pas prévues. Ni le fait qu'en 1953-1954, il faudrait avouer une chute de la production agricole au-dessous de 1928 et même de 1916, malgré le machinisme et la mécanisation). Cette révolution, dit notre auteur,

« ... conduira, au bout de quelques années, à la

complète disparition des petites exploitations paysannes individuelles et, pratiquement, à la transformation de dizaines de millions de paysans en de véritables ouvriers agricoles desservant les machines. »

(Seulement, il a fallu restaurer les « petites exploitations individuelles » en permettant aux kolkhoziens d'avoir leurs parcelles particulières et en incitant les ouvriers à cultiver, eux aussi, un lopin de terre. Sans ces quelques 40 millions de petites exploitations personnelles, ce serait la famine. Les sovkhoses coûtent à l'Etat plus qu'ils ne rapportent, et les kolkhozes agrandis causent des soucis dont les discours de Khrouchtchev ne donnent qu'une faible idée). Mais citons encore, au moins ce qui a trait aux céréales, aux cultures maraîchères, à l'élevage :

« Le rendement, en ce qui concerne les céréales, peut être en dix ans tout au moins doublé, et en quinze ans triplé. Même avec une certaine diminution des surfaces ensemencées en céréales, la récolte globale peut être doublée et triplée en quinze ans. La surface des cultures industrielles peut être quintuplée ou sextuplée, ce qui, avec le doublement du rendement (et la chose est en somme parfaitement réalisable), multipliera la récolte globale par 10 ou 12, et sa partie marchande encore davantage. Les surfaces ensemencées en autres cultures (prairies, jardins, vignes, etc) peuvent être environ triplées.

« En vertu de ces considérations, l'augmentation de la production globale en quinze ans sera d'après moi de 8 fois, et en particulier de 3 fois pour les céréales, 9,5 à 10 fois pour les autres cultures.

« La production globale des autres cultures doit être environ décuplée : celle des cultures maraîchères sextuplera, celle des jardins sera multipliée par 15, celle des vignes par 30, etc. »

(On sait par notre étude sur *Le Pain en U.R.S.S.* et par le rapport de Khrouchtchev du 23 février ce qu'il en est des céréales soviétiques en 1954. Et par les discours de Malenkov du 8 août, de Khrouchtchev du 7 septembre, ce qu'il en est de l'élevage et des légumes. Voir en outre les articles du B.E.I.P.I. sur *L'économie soviétique* (n° 95) et sur *L'élevage soviétique* (n° 96), ainsi que *L'U.R.S.S. et les pommes de terre* (n° 108). Nous nous bornons aux références essentielles). Voici les prévisions du Plan quant à l'élevage :

« La production globale de l'élevage doit augmenter d'environ 9,5 fois, ce qui permettra une croissance suffisamment rapide du troupeau ainsi que des animaux de basse-cour, le quintuplement de la consommation directe par habitant (en prix de 1927-28), une grosse augmentation du traitement industriel (cuirs, laines grossières et de mérinos, viandes pour les con-

erves, bacon, lait pour les beurrieres et fromageries, etc.), enfin une exportation d'environ 1 milliard de roubles aux prix de 1927-28. »

L'auteur corrige après coup ce qu'il vient d'écrire quant aux délais et insiste sur la probabilité de réaliser ce plan pour 1938, et même avant :

« On peut estimer sans crainte de se tromper que les perspectives indiquées par moi pour la fin de la troisième période quinquennale peuvent être réalisées dans leur ensemble à la fin de la seconde période et même, avec tels ou tels changements dans les éléments fondamentaux, dès le milieu de cette deuxième période. »

C'est-à-dire vers 1936. Il estime qu'après la collectivisation, « il nous sera facile d'établir un plan soigneusement étudié et strictement en rapport avec les autres branches de l'économie nationale ». Il prévoit la suppression de tout « commerce privé, sous quelque forme que ce soit » (on sait que Staline a dû permettre un certain marché libre). Il annonce la fin des grandes villes, la décentralisation, les agro-cités (d'environ 50 à 75.000 habitants) qui deviendront « cités agraires industrielles ». Dans les 5 à 8 ans à venir, « les oppositions entre villes et campagnes » auront presque disparu. *Mais pas un mot du pain gratuit.*

« Nous entrons maintenant dans une phase de construction encore inouïe dans l'histoire. La période du plan général est une partie de l'époque des grands travaux qui a été décrite par A. Bogdanov dans son utopie *L'étoile rouge* et qui verra la transformation radicale de la terre, la refonte de toutes les conditions matérielles et morales d'existence de l'humanité. »

Cette « époque des grands travaux » doit trouver « son plein essor » dans la troisième période quinquennale. (On sait comment Staline a décrété la « transformation de la nature » en 1950 et comment ses successeurs ont laissé tomber ses beaux projets après sa mort. Voir plus loin).

Le livre serait à rééditer. On regrette de ne pouvoir citer davantage, comme de n'avoir pas les moyens de composer une anthologie de toute cette littérature des Plans quinquennaux, bourrée de chiffres, ornée de diagrammes, et qui a gagné, hors de l'U.R.S.S., tant de « réalistes » aux conceptions de Staline.

Les extraits reproduits suffiront, cependant, à justifier le crédit ou le discrédit que méritent les savants organes directeurs de la planification soviétique. Ils montrent aussi le sérieux des compétences improvisées qui sévissent en France dans la plupart des publications tenues pour impartiales et qui ne savent que faire fond sur la documentation officielle de Moscou.

« L'Aperçu » de la Commission de Genève

M. G. Boris ne s'est pas donné le mal d'un examen comparatif des Plans soviétiques, des promesses et des réalisations, encore moins d'une analyse des causes et des effets. Il n'a pas consulté les travaux méritoires des économistes qualifiés qui scrutent depuis toujours les publications spécialisées de l'U.R.S.S. Il se contente du *Survey* de Genève, quitte à l'interpréter à sa façon. Mais comment ? Le recours à cet *Aperçu* s'impose pour apprécier les méthodes intellectuelles de celui qui, dans sa note confidentielle, en a fait usage à ses fins très particulières.

Le volumineux travail de la Commission de

Genève n'est guère accessible qu'aux professionnels. La *Documentation Française* (Problèmes Economiques, n° 273), que personne ne récusera, en a donné une analyse fidèle à l'original, avec des citations textuelles. Afin d'abrèger et pour permettre de s'y reporter en cas de besoin, c'est ce texte qui sera mis à contribution ici.

« Les auteurs de l'Etude (le *Survey* en question) signalent qu'en 1950, les niveaux de consommation ont rejoint en Union soviétique ceux d'avant-guerre : les augmentations de la consommation de biens durables ont été plus ou moins contrebalancées par de légères baisses dans la

consommation de certaines denrées alimentaires et de vêtements. »

Ils font état, sans discrimination, des données soviétiques, trop sujettes à caution, on ne doit pas le perdre de vue. Ils ajoutent que « il était inévitable que l'accroissement de la production industrielle de l'Union soviétique se ralentit un peu une fois achevée la phase de reconstruction rapide ; cependant, à la fin du quatrième Plan quinquennal, l'industrialisation de l'Union soviétique se poursuivait à une cadence plus vive que dans aucun pays de l'Europe occidentale. »

De cette dernière phrase, prise textuellement dans l'Etude, MM. Sauvy et G. Boris ont fait grand cas, mais en lui prêtant des implications arbitraires pour en forcer le sens. Il n'y a aucune raison pour que la « cadence » soit aussi « vive » en Europe occidentale qu'en U.R.S.S. puisque les points de départ et les points de comparaison ne sont pas les mêmes. Une production industrielle de guerre, par exemple, ne saurait être mise en parallèle avec une production pacifique. Un pays déjà saturé, autre exemple, n'a pas à faire les mêmes progrès qu'un pays attardé. Une économie d'Etat, qui veut rattrapper des retards ou brûler des étapes, fut-ce au détriment de certains de ses secteurs, se développe autrement qu'une économie libre qui a trouvé empiriquement son harmonie relative, ou ses proportions normales, au cours d'une longue période. Le Japon, comme l'Amérique et la Russie, a connu des phases de croissance industrielle accélérée, suivies de paliers : s'ensuit-il des conséquences comme celles que MM. Sauvy et G. Boris prétendent en tirer (rideaux de fer qui montent ou descendent, allées et venues de touristes, parties gagnées ou perdues, questions réglées ou non) ?

Même si la phrase citée est équivoque ou maladroite, le contexte ne laisse pas place aux interprétations de complaisance : « Ce qui distingue surtout le nouveau plan de celui de 1937, c'est que les prévisions sont plus optimistes en ce qui concerne l'augmentation des rendements à l'hectare, notamment pour les céréales. » Mais que penser des rendements prévus ? La Commission de Genève répond :

« ... Une analyse des changements intervenus au cours d'une longue période permet de penser que les augmentations de rendements prévues peuvent se révéler trop ambitieuses... Il n'y a pas de précédent en Union soviétique (ni dans aucun autre pays) qui permette de croire que les rendements pourront, au cours des trois dernières années d'exécution du Plan, s'accroître à un taux annuel de 12 %. »

Autrement dit : attendons pour y croire. Et quant au niveau de vie moyen en U.R.S.S., il « est encore très inférieur à celui des peuples de l'Europe occidentale ; aussi une proportion plus grande de la consommation personnelle est-elle consacrée à l'alimentation ; en outre, dans les villes, les logements sont surpeuplés d'une façon excessive. »

Prenant acte des affirmations plano-soviétiques sans les faire siennes, la Commission s'exprime au conditionnel pour conclure en ces termes :

« ... Il n'en reste pas moins qu'il faudrait accomplir des progrès bien plus remarquables encore pour que le niveau de vie des ouvriers soviétiques soit équivalent à celui des ouvriers de l'Europe occidentale.

« D'après la répartition des ressources telle qu'elle est envisagée dans le Plan actuel, l'augmentation des niveaux de consommation paraît encore modeste par rapport aux moyens dont

dispose l'économie soviétique. Etant donné le développement continu de la base industrielle de l'Union soviétique, il devrait sans aucun doute être possible, à l'avenir, de modifier la structure de la production, de manière à favoriser davantage les consommateurs. »

Ce qui rejoint précisément la conclusion du professeur S.N. Prokopovicz reproduite au début : moins de matériel de guerre, moins d'accumulation du revenu national sous l'empire d'ambitions industrielles démesurées, telles seraient les conditions préalables à une amélioration substantielle du niveau d'existence. Les successeurs de Staline l'ont compris, d'ailleurs, qui ont fait un pas dans cette direction en renonçant à la « transformation stalinienne de la nature » (*sic*), aux « grands chantiers du communisme » en Sibérie et au Turkestan, lesquels auraient englouti d'immenses ressources pour un lointain résultat dérisoire. Ce faisant, ils ont désavoué leur maître, en quelque mesure, mais aussi ses admirateurs français, empressés à tenir pour acquises des réalisations plus qu'hypothétiques et à en prendre prétexte pour préconiser des méthodes exécrales.

DE LA CONFIDENCE A L'EXHIBITION

Les tenants de la planification et de la productivité stalinienne, en France, offrent en exemple les investissements à outrance qui ont abaissé le niveau matériel et moral des peuples de l'U.R.S.S. sous le knout d'une bureaucratie implacable. En même temps, ils font mine de vouloir la fin sans vouloir les moyens, comme si les « résultats » spécifiques tant vantés étaient compatibles avec un régime débonnaire. Mais ensuite ils saluent le tournant économique consécutif à la mort de Staline comme une justification de leurs vœux, se donnant ainsi raison avant et après. Ce comble d'illogisme s'étale tout au long dans l'article de *L'Express* où M. G. Boris récidive en public à un an d'intervalle.

Le bruyant journal intitule cela *Les NOUVEAUX projets soviétiques*. Il parle de « nouvelle orientation », de « changement », de « modification », de « nouvelle ligne », du « standard de vie convenable » *promis* à la population, ce qui confirmerait la note confidentielle de M. G. Boris antérieure d'une année aux décrets de septembre et octobre 1953 sur l'agriculture et le commerce soviétiques. Sur quoi le clairvoyant « économiste politique » reprend de « résumer » son papier en... l'adaptant à toutes les nouveautés post-staliniennes qui, selon lui, devraient être en réalité des vieilleries.

Il reprend à son compte les aveux de Malenkov et de Khrouchtchev, puisque Staline est mort et qu'il faut néanmoins s'aligner sur Moscou, il se résigne à enregistrer les démentis qui lui sont infligés mais en prenant l'air innocent, et satisfait de cette « objectivité inaccoutumée » (alors, les années précédentes ?). Il se console en voyant que Malenkov, ayant dénoncé des retards dans l'agriculture, « n'en signale pas dans l'industrie » (patience, pas tout à la fois). Et que si Khrouchtchev accuse une *crise véritable*, « la production des céréales a progressé de façon relativement satisfaisante à ses yeux » (pas pour longtemps, à preuve le rapport suivant de février). Il salue en passant « le recours massif au stimulant du profit », « une action qui s'inspire de l'esprit libéral de la Nep », « un état d'esprit orienté vers le mieux-être », etc., dont il n'était pas question avant la mort de Staline ni dans la fameuse note confidentielle. Il essaie de prévoir le financement de la « nouvelle politique » (est-

elle antérieure ou postérieure aux « funérailles du vieux dictateur » ?) et se risque à *supposer*, avec quel embarras, une réduction des crédits afférents hier aux « grands travaux » (lesquels, de notoriété publique, étaient abandonnés depuis plusieurs mois, sauf les centrales électriques en cours de réalisation).

On voudrait comprendre : sans les millions d'hectares destinés à l'irrigation et aux écrans forestiers, sans la « transformation stalinienne de la nature » inscrite au programme et par conséquent au budget, adieu les 11 millions de tonnes de blé supplémentaires solennellement annoncées par M. Jean Tricart à la fin des quatre articles enivrants publiés dans *Géographia* (numéros 17 à 20, février-mai 1953). Ces « conquêtes pacifiques » devaient, selon le géographe stalinien, permettre de vivre « à 100 millions d'hommes de plus », en 1965. La population n'étant pas susceptible de s'accroître dans une telle proportion, « l'augmentation de la production servira pour la plus grande part à élever le niveau de vie ». Mais c'en est fini de cette histoire, et du blé avec. M. Tricart va-t-il se rétracter ? Pas plus que M. G. Boris, qui se donne raison quand les successeurs de Staline lui donnent tort.

Son article ne « résume » absolument pas sa note confidentielle mais en revanche résume tant bien que mal les déclarations de Malenkov et de Khrouchtchev d'août à octobre 1953, qui contredisent ses anticipations malencontreuses de 1952 et qui lui retirent le pain gratuit de la bouche. « Il se peut donc, écrit-il, que l'échéance à laquelle ils (les Soviétiques) croyaient pouvoir rejoindre le niveau de vie des pays occidentaux relativement attardés soit reculée ». *L'Express* a le front de raconter que « les économistes américains et anglais confirment la prédiction de M. Boris ». Quels économistes ? Quelle prédiction ?

UN AFFLUX DE COMPETENCES

Un journaliste comme M. Theodore White, dont *The Reporter* de New York a publié (26 mai 1953) sous le titre : *Le défi de la croissance économique soviétique* un article du genre Sauvy, G. Boris et Romeuf n'a rien d'un économiste. C'est un ignorant qui répète servilement ce qu'il a lu ailleurs. Il avait déjà fait ses preuves à propos de la Chine, en tant que membre de *l'Institute of Pacific Relations*, noyauté de communistes et de « fellow travellers », et contribué à accréditer la légende d'une révolution chinoise accomplie par de braves réformateurs agraires, étrangère à l'Etat soviétique, paisible et démocratique-libérale (cf. *B.E.I.P.I.*, n° 31). Il en sait autant sur l'U.R.S.S. et se borne à plagier M. G. Boris, donne les mêmes chiffres et arguments, sans expliquer en quoi consiste le « défi », qu'il appelle aussi *menace* : « La menace de la Russie... n'est pas d'abord militaire, elle est politique et repose sur l'attraction dynamique de l'expansion économique russe ». Pourquoi *défi*, pourquoi *menace* ?

Autre mouture de la même matière dans le *Monde* du 27 octobre 1953 : *Le défi soviétique est économique avant d'être militaire*, par Thomas Balogh, professeur à Oxford (nombreux de nos jours sont les professeurs qui descendent au niveau du journalisme le plus superficiel). On a déjà lu les mêmes choses signées A. Sauvy, G. Boris ou Th. White. Des centaines de plumes les ont recopiées, délayées ou paraphrasées. Et encore et toujours le « défi », tantôt économique, tantôt politique. En quoi consiste-t-il, et qu'a-t-on à craindre ?

M. Emile Roche, dans *Le neutralisme au service de l'U.R.S.S.*, semble avoir très bien traduit

sans ironie la pensée de ces messieurs en écrivant que d'après eux, et d'ici peu, « l'U.R.S.S. connaîtrait un tel état de prospérité économique qu'il lui suffirait d'en donner le spectacle au monde pour le conquérir ». Ce serait en quelque sorte la contagion de l'exemple. En ce cas, la propagande éhontée, l'infiltration systématique, les campagnes mensongères, le chantage diplomatique, les ramifications camouflées qui caractérisent l'action et l'immixtion communistes à l'échelle planétaire deviendraient superflues. L'U.R.S.S. n'a qu'à poursuivre son œuvre grandiose, accomplir les « miracles » que lui attribuent ses thuriféraires, y compris le miracle de la multiplication des pains gratuits, pour exercer un ascendant irrésistible. Personne n'y voit d'inconvénient. Le confort et la prospérité du citoyen américain moyen, voire de la Suisse ou de la Suède, n'ont jamais été pris pour un *défi*, encore moins une *menace*. Que les sujets soviétiques se prélassent et se gobergent, ce n'est pas une raison pour sonner l'alarme.

Une alarme qui réjouit le monde communiste, lequel fait tout pour l'entretenir et en exploiter les effets. On connaît les techniques de ces « sans-scrupules conscients » qui ont l'art de tromper les gens, de leur faire dire ce que souhaite l'*Agitprop* (service central d'agitation et de propagande), puis de s'en emparer comme de témoignages involontaires rendus au prestige soviétique par des personnes et des « personnalités » qui ne sont pas de leur bord. La presse communiste, certes, est pleine de citations tronquées, de références abusives, qui font valoir les succès soviétiques (d'ordre matériel ou autre) et la crainte qu'ils inspirent au monde occidental. Mais elle n'a plus guère besoin de tricher quand de tous côtés lui vient du renfort. En voici un seul exemple, qui nous paraît justifier ce numéro du *B.E.I.P.I.*

Dans la *Pravda* du 6 décembre 1953, un grand article de D. Zaslavski : *Le mensonge démasqué par la vie même* recense une série d'« aveux » et d'hommages de divers « économistes bourgeois » relevés dans la « presse capitaliste ». D'après le journal communiste, *l'alarme* est sonnée dans le monde occidental, — et il en donne les preuves suivantes.

UN ARTICLE DE LA PRAVDA

Un professeur Georges Peek, de Michigan, parle de la « production saine et énergique » de l'U.R.S.S. dans le *New York Times*, et assure que « plusieurs experts en affaires soviétiques voient le plus grand danger pour l'Occident non dans l'ordre militaire ou idéologique mais dans l'ordre économique » (orthographe du nom douteuse, transcrite du russe ; pas d'indication de date).

Nation's Business, de septembre 1953 : « Les Russes... avancent en galopant grand train, alors que nous allons au petit trot... Par la puissance économique, l'U.R.S.S. devance n'importe quel autre pays ». (Bien entendu, si les citations trahissent la pensée des auteurs, par un perfide découpage, c'est à la *Pravda* que la responsabilité incombe).

The Reporter, de New York, écrit : « Le plus alarmant... c'est l'actuel ralentissement du rythme de développement ou la stagnation de l'industrie dans tous les pays d'Europe occidentale »... Dans la même revue, l'économiste Galbreit reconnaît ouvertement (toujours selon la *Pravda*) la supériorité des rythmes soviétiques sur les américains.

Combat (Paris) du 31 octobre aurait comparé les niveaux de vie des *farmers* américains et des *kolkhoziens*, pour conclure qu'« aux U.S.A. la

statistique des revenus des *farmers* est pessimiste, en U.R.S.S. la statistique des revenus kolkhoziens est optimiste ». (Ce chef d'œuvre rédactionnel est à retenir : comment contredire « la » statistique?)

Un certain Russell, dans le *N. Y. Herald Tribune*, a écrit, paraît-il : « L'industrie socialiste de l'U.R.S.S. travaille étonnamment bien et à une allure imposante... Elle dépasse manifestement les rythmes de croissance des nations occidentales, même des Etats-Unis ».

Dans *The Nation*, de Londres, un économiste nommé T. Balogh, travailliste, « crie hystériquement », dit la *Pravda* : « La bombe économique de la Russie ! Le vrai danger, c'est l'économie ». (Le même Balogh a sévi dans le *Monde* ; voir ci-dessus).

The Reporter, déjà nommé, récidive en voyant dans la puissance économique de l'U.R.S.S. « le facteur international décisif » qui en fin de compte peut amener « la catastrophe en Europe occidentale ». (Il s'agit sans doute de l'article signalé plus haut, de Th. White).

Mr. Waugh, assistant du secrétaire d'Etat pour les affaires économiques à Washington, aurait déclaré en juillet dernier, à l'Université de l'Illinois : « L'U.R.S.S. après la guerre a obtenu des succès économiques remarquables et qui suscitent de l'inquiétude ». (Pourquoi de l'inquiétude ?

interroge Zaslavski, bon prince et rassurant, qui se livre ensuite au commentaire injurieux de rigueur dans ce journal).

Dans l'ensemble, les citations de la *Pravda* ne paraissent pas contestables, bien que très fragmentaires, elles renforcent les nôtres pour illustrer le courant d'aberration et de psittacisme que Moscou a suscité de mille manières et qu'alimentent toutes sortes de politiciens à des fins de partis ou de passions politiques du moment.

Ainsi le *Rassemblement gaulliste* (n° 337, du 11 mars 1954) écrit, sous le titre : *Le communisme peut conquérir l'Occident par les armes économiques* :

« Quant à la France, elle devrait redouter le moment, plus très lointain, où l'on vivra matériellement mieux en Russie que chez elle. Déjà de nombreux professeurs, des magistrats, des officiers, certaines catégories d'ouvriers gagnent davantage en U.R.S.S. qu'en France. Si l'on compare les progrès réalisés dans l'un et l'autre pays depuis vingt ans, on peut prévoir que de nouvelles catégories de la population russe accèderont à un confort que les habitants de nos faubourgs et de nos campagnes désespéreront d'obtenir. On imagine la force que ces exemples donneront à la propagande communiste. Pour s'y opposer, les conservateurs partisans de la C.E.D. comptent sur les troupes allemandes. »

La transformation stalinienne de la nature

L'engouement extraordinaire que l'on constate dans les milieux « bourgeois » les plus divers, conservateurs entichés de productivité, libéraux férus de planisme, tous dupes d'une captieuse propagande multiforme, pleine de roueries et de subterfuges, cet engouement a été puissamment stimulé par la publicité faite autour des projets de « transformation stalinienne de la nature », des « grands chantiers du communisme », du « plan Davydov », dont le grand canal turkmène et la mer artificielle de Sibérie devaient être les pièces maîtresses d'un gigantesque système de navigation fluviale, d'irrigation et de boisement. Des millions d'hectares de steppes arides, des milliers de kilomètres carrés dans le désert de Kara-Koum et autour de la dépression caspienne convertis en pâturages ou en champs fertiles, d'immenses ceintures forestières pour humidifier les vents et modifier le climat, tout cet ensemble de travaux décrétés en 1950 devait en quinze ans procurer une abondance débordante qui, selon certains, donnerait à l'U.R.S.S. la suprématie dans la « guerre froide »...

Une littérature pléthorique, en russe, a été vulgarisée dans le monde entier par une multitude de commentateurs, ornée de cartes prometteuses, de graphiques, de photographies évocatrices. L'innombrable presse communiste, communisante, progressiste, avec ses revues apparemment sérieuses et ses magazines illustrés, a donné le ton. L'innombrable presse complaisante a fait chorus. Quantité de plumitifs désœuvrés, à court de sujets, ont puisé dans des publications comme *Etudes Economiques* (Bulletin du Parti communiste en France) pour populariser le contenu d'articles comme (n° 69) : *Les grands chantiers du communisme et la répartition des forces productives en U.R.S.S.* où l'auteur, L. Opatzki, écrit que « les données suivantes en font foi » (de l'irrigation à venir de 28 millions d'hectares) et ce sont des chiffres sur le papier qui « font foi ». Le journal *Europe*, à façade neutre, consacrait

(25 juillet 1953) une page entière aux plans staliens, sous un titre de huit colonnes : *L'espace russe est mis en valeur*, et sans la moindre critique ou réserve. Recenser tant d'articles insensés, même brièvement, exigerait un fascicule entier du *B.E.I.P.I.* On ne retiendra ici l'attention que sur quelques cas-typiques du genre « objectif » adopté pour mieux circonvenir le bon public.

Les professeurs communistes ou communisants qui dominent l'école géographique française, tiennent la Sorbonne, président le jury d'agrégation, infestent les facultés de province et les lycées, les revues spécialisées et les collections de manuels, les P. George, J. Tricart, J. Dresch, favorisés par M. André Cholley, assistés de Mme Beaujeu-Garnier et de moindres figures, ces professeurs payés par la République française travaillent donc aussi pour l'Etat soviétique totalitaire. La revue *Géographia*, déjà nommée, qui se pique d'impartialité, a publié quatre articles de J. Tricart : *La Transformation de la Nature dans les steppes et les déserts du sud de l'U.R.S.S.* pour vanter les entreprises soviétiques (le mot : *stalinienne* manque dans le titre mais la chose ne manque pas, qui imprègne les quatre articles). Ce sont des « condensés » de propagande communiste. La revue s'en défend, mais on verra si elle s'excuse auprès des lecteurs, à la suite de la mise au rancart des desseins pharamineux de Staline. En attendant, elle donne (mars 1954) du P. George sur *Le Transsibérien*, comme si la rubrique de l'U.R.S.S. appartenait de droit aux communistes.

On retrouve les mêmes J. Tricart et P. George dans *L'Information Géographique*, fondée par M. Cholley, et ils collaborent aussi aux *Annales de Géographie*. Ils sont partout. Dans la collection *Que Sais-Je ?*, aux *Presses Universitaires de France*, la partie géographie économique est aux mains de P. George. La collection *Orbis*, destinée à l'enseignement supérieur, également aux *Presses Universitaires*, dirigée par M. Cholley, a débuté par un livre de P. George, continué par un de

J. Dresch, annonce un deuxième tome du même stalinien, puis un volume de P. George et J. Tricart, enfin de M. Cholley. La collection de géographie économique et sociale, à la *Librairie de Médecis*, dirigée par... M. Cholley, a sorti d'abord un livre de... P. George et en promet un de... J. Dresch. (La même *Librairie de Médecis* a publié l'ouvrage de N. Voznessenski : *L'économie de Guerre de l'U.R.S.S.*, et celui de V. Potiemkine : *Histoire de la Diplomatie*). Enfin la collection *Colonies et Empires*, encore et toujours aux *Presses Universitaires*, met à contribution l'inévitable J. Dresch et d'autres communistes, J. Bruhat, E. Tersen, entre autres.

(Les communistes possèdent une douzaine de maisons d'édition à Paris. Ils ne négligent pas pour autant d'user de l'hospitalité des librairies-éditrices bourgeoises, aux « idées larges », pour atteindre un plus grand nombre de lecteurs. Les *Presses Universitaires* leur sont particulièrement complaisantes. Mais d'autres grandes firmes aussi croient opportun de les publier, à toutes fins collaboratrices éventuelles. Après cela, ils crient à la persécution, car le monopole de l'édition, seul, pourrait les satisfaire. La suppression de toute contradiction est leur idéal et leur but, que favorisent les « intellectuellement faibles » de la rive gauche empressés à les servir).

Cette parenthèse n'est pas une digression, elle aide à comprendre pourquoi le *Larousse Mensuel* a publié (n° 459), sur *L'irrigation en U.R.S.S.* un article du communiste P. George (encore lui) et, (n° 464), sur *Le boisement de la steppe en U.R.S.S.* un article du communiste J. Tricart (lui encore), de même qu'il s'adresse à un admirateur de Staline, M. André Pierre, du *Monde*, pour d'autres articles sur l'U.R.S.S. Cela n'étonnera que ceux qui ignorent le *Larousse du XX^e Siècle* mis à jour après la guerre avec des chroniques trompeuses de tendance pro-soviétique. Une sorte de scandale, qui méritera d'être traité à part.

La librairie Larousse n'a même pas l'excuse de pouvoir arguer du sérieux des articles, indépendamment de l'appartenance communiste des auteurs. Sans entreprendre une réfutation en règle qui demanderait des pages et des pages, on peut en mettre la fausseté en lumière rien qu'en recourant sur le point principal, dans chaque cas, aux sources soviétiques, celles que l'équipe communiste des géographes préfère passer sous silence.

L'irrigation et le boisement, dans la mesure démesurée où Staline prétendait les réaliser, eussent coûté en ressources de main-d'œuvre, de matériaux, de machinisme et de finances infiniment plus que l'économie soviétique n'est capable d'y faire face, et pour des résultats qu'il serait euphémique de tenir pour aléatoires. D'autres ambitions simultanées déconseillaient de les entreprendre. Mais des raisons très précises ont condamné les plans staliniens dès la mise au tombeau de Staline.

Le décret du 18 août 1950 répudie le système d'irrigation existant jusqu'alors, trop dense, trop dispendieux, comportant beaucoup d'inconvénients ; il prescrit de nouveaux procédés impliquant de combler les canaux secondaires permanents, de creuser des canalisations temporaires et saisonnières à renouveler chaque année. Trop de détails techniques seraient ici fastidieux mais il tombe sous le sens que la contradiction est insoluble entre la nécessité d'entretenir un réseau serré de fossés et de rigoles, l'intention d'employer sur ce terrain le grand machinisme et le

besoin d'économiser la main-d'œuvre. De cela, l'intrépide P. George ne souffle mot. Quant à son ami J. Tricart, il a soin d'omettre, en matière de boisement, le compte rendu instructif du directeur des opérations forestières révélant, en 1949, que dans les conditions climatiques données 11% seulement des plantations de pins survivent. On ne saura jamais le montant des gaspillages monstrueux qui ont incité les dirigeants actuels, moins forcenés que Staline, à arrêter les frais d'expériences aussi vaines.

Le silence de Malenkov à cet égard, lors du discours d'août, confirmait les observations faites dans le trimestre précédent sur la presse soviétique, d'où toute allusion à la « transformation stalinienne » avait disparu. L'affaire est désormais classée. Il y aura de l'irrigation, du boisement, dans certaines limites, comme il y a un canal, le Volga-Don, d'une centaine de kilomètres, creusé par les forçats du M.V.D. Personne ne niera la possibilité de tels travaux, là où la main-d'œuvre est mobilisable à merci, singulièrement la main-d'œuvre pénale, où des machines américaines sont disponibles, où nulle question de rentabilité ne se pose. Cela ne justifie pas les dithyrambes touristiques de M. Jacques Madaule ni les conclusions de J. Tricart, dans *Géographia*, magnifiant « l'élan qui porte le peuple soviétique vers la réalisation des grands travaux et leur achèvement avant terme » (l'élan des bagnards, l'élan des travailleurs « libres » munis d'un passeport intérieur et d'un livret de travail).

Cela ne justifie pas non plus le luxueux tirage à part, sur papier couché, *Le canal Lénine Volga-Don*, de M. Jean Villard, publié (1953) par le *Journal de la Marine Marchande*. Mais que dire de *France-Illustration* qui, en septembre 1953, après l'abandon (de notoriété publique) des chnières staliniennes les plus discréditées, s'abaisse à étaler plusieurs pages de prose charlatanesque sur « les prodigieuses réalisations agricoles de l'U.R.S.S. » présentées en tant que *Nouvel aspect de la guerre froide ?* Le B.E.I.P.I. a déjà caractérisé comme il convient les falsifications du sieur Y. Delbars (cf. numéros 88, 89 et 90) et de ses émules, soviétologues disqualifiés avec qui *France-Illustration* ne juge pas indigne de se commettre. L'impulsion donnée par la machine de propagande soviétique s'avère bien forte pour que, un an après le renoncement aux entreprises contre-nature de Staline, un hebdomadaire criard à grand tirage proclame sur huit colonnes : *La bataille du mieux-être est engagée entre le monde communiste et l'Occident*, article où M. Raymond Cartier appréhende que « la comparaison peut devenir un jour accablante pour l'Europe occidentale morcelée, paupérisée, retardataire... »

Pour en terminer avec les eaux et forêts artificielles qui devaient féconder, pour commencer, près de 30 millions d'hectares de steppes et de déserts, il y a lieu de signaler un Mémoire répandu par un député gaulliste, M. Pierre Lebon, selon qui l'U.R.S.S. « n'a pas craint et ne craint pas (*sic*) d'envisager (*sic*) des détournements titaniques pour régulariser le climat et rendre productives des régions désertiques » (*Sur la Russie*, p. 23). L'ignare expert improvisé ajoute en note : « Ils ont planté d'immenses forêts, notamment dans la région de la Basse Volga, pour créer des zones de condensation et régulariser le climat. Ils ont décidé de faire reprendre à l'Amou-Daria son ancien tracé et de le faire se rejeter dans la Caspienne afin de transformer le désert de Karakoum en région de culture. Il y a mieux, par son incomparable ampleur : un barrage sur l'Iénisséï rejeterait une partie de ses eaux sur l'Ob, lequel, barré à son tour, se déverserait en partie vers la mer d'Aral dont le trop-

plein viendrait grossir le nouvel Amou-Daria. L'affaire intéresserait une superficie six fois supérieure à celle de la France ».

Maintenant que tous ces plans du défunt mégalomane sont remis aux archives, on attend les explications et rétractations de ce M. Lebon, ainsi que celles de *Géographia* et du *Larousse Mensuel*. Leur silence trahirait un jeu conscient, au service de l'ennemi totalitaire. *L'Information Géographique* aussi doit au corps enseignant ses explications et rétractations pour des articles comme celui de M. P. George (septembre 1953). De même, *Economie et Réalités Mondiales*, où un

certain M. Jean Fouquet a donné deux articles (numéros de juillet et d'août 1953) intitulés *Les grands travaux pour la transformation de la nature en U.R.S.S.* ; il y met à contribution exclusivement les articles de J. Tricart parus dans *Géographia* et ceux des *Etudes Soviétiques*, numéros 43 et 44 (publiées à Paris), puis les *Cahiers du Communisme* et la dernière brochure de Staline ; il appelle cela puiser « aux sources » (du mensonge, s'entend). On parierait que tous ces informateurs « objectifs » vont plutôt chercher l'oubli en puisant aux sources... du Léthé qui, par chance pour eux, ne sont pas loin du Tartare.

Du tsarisme (1912) au soviétisme (1950)

« ... Si les choses, dans les grandes nations européennes, se passent entre 1912 et 1950 comme elles viennent de se passer entre 1900 et 1912, vers le milieu du présent siècle la Russie dominera l'Europe, tant au point de vue politique qu'au point de vue économique et financier. »

Tel était, en 1914, le résumé des observations qu'une étude attentive de tous les éléments de l'activité agricole, industrielle, commerciale et financière de la Russie permettait à M. Edmond Théry, directeur de *L'Economiste Européen*, de présenter en guise de préface à son ouvrage sur *La Transformation économique de la Russie* (pour transcrire ses propres termes). Les divers chapitres du livre donnent des détails très circonstanciés, des statistiques très probantes à l'appui de cette conclusion exempte de toute préoccupation politique.

Il s'agit d'un ouvrage qui par sa date, sa nature et les qualifications de son auteur ne saurait être récusé par personne de bonne foi, même si des controverses de spécialistes devaient en nuancer quelque peu certaines déductions. M. Edmond Théry, d'après des données réellement objectives arrêtées en 1912, prévoyait l'hégémonie russe en Europe vers 1950 en prolongeant les lignes de développement naturel révélées, sans sollicitation, par les chiffres.

Considérant la croissance normale de la population, il calculait d'après l'augmentation constatée entre 1900 et 1912 que le nombre d'habitants de l'Empire allait atteindre 343 millions en 1948, progression parallèle à celle de l'économie tout entière. Elle devait alors dépasser le total démographique des cinq autres principales puissances européennes, prévu à 336 millions selon un calcul identique.

Les années-repères 1948 et 1950, considérées par M. Edmond Théry, sont déjà derrière nous. « Les choses, dans les grandes nations européennes » ne se sont pas passées entre 1912 et 1950 comme entre 1900 et 1912. Il y a eu deux guerres entre les grandes puissances, deux révolutions en Russie et des guerres civiles. Mais à ne regarder que l'ancien empire de Russie devenu l'empire totalitaire dit soviétique, comment a-t-il subi l'épreuve des faits et comment supporte-t-il la comparaison avec la Russie tsarienne ?

La population n'était, en 1948, que d'environ 197 millions d'âmes (Annuaire des Nations Unies ; mais S. N. Prokopovitch n'obtint ce chiffre que pour 1950 ; cf. *Histoire Economique de l'U.R.S.S.*, p. 84), au lieu des 343 millions supputés par M. Théry. De ce dernier chiffre, il faut retrancher *grosso modo* la population de la Pologne et de la Finlande (environ 30 millions en 1948) et il faudrait y ajouter celle des territoires annexés depuis la dernière guerre. Mais sans serrer les

chiffres de trop près, plus de 100 millions d'individus manquent à l'appel, et même plutôt 120 millions.

Comment expliquer ce désastre démographique ? « Pendant la première guerre mondiale, il y eut 775.400 tués. Maladies et épidémies firent un nombre plus grand encore de victimes. Le nombre des prisonniers fut considérable. Néanmoins, la population continua de s'accroître » (S. N. Prokopovitch, p. 41). Ce n'est donc pas la première guerre qui a sensiblement affecté la population globale. Quant à la deuxième, beaucoup plus coûteuse en vies humaines, les estimations de N. S. Timachev évaluent les pertes totales à 26,6 millions d'âmes, migrations comprises ; si l'on ajoute le déficit des naissances, 10,9 millions, le nombre s'élève à 37,5 millions.

« Ainsi pendant les années de guerre, l'U.R.S.S. (dans ses nouvelles frontières) a perdu toute sa croissance naturelle et, en plus, 14 millions de personnes », écrit S. N. Prokopovitch (p. 82) qui remarque plus loin : « La croissance démographique dans les nouvelles frontières de l'U.R.S.S. a été, pour les quatre années de 1946 à 1949, de 16,7 millions de personnes, soit 4,2 millions par an ou plus de 22,2 par 1.000 habitants. Un tel taux de croissance est la preuve que les rapports des sexes dans la masse de la population adulte sont normaux » (p. 84). Le contraste entre les effets démographiques de la première guerre et ceux de la deuxième n'est pas dû exclusivement à Hitler et à l'hitlérisme : on peut prouver que pour la plus grande part, la responsabilité en incombe à Staline et au stalinisme.

Dans la *Narodnaïa Pravda*, n° 6 (décembre 1949), M. Paul Berline a tenté un décompte approximatif des victimes de Staline, à l'occasion du soixante-dizième anniversaire de ce dernier. Une version française remaniée de son article a paru dans le *B.E.I.P.I.*, n° 82 (février 1953) : *Ce que Staline a coûté en vies humaines à l'U.R.S.S.* Le même auteur si estimé de tous ceux qui s'intéressent sérieusement à la « question russe », a traité encore le même sujet : *Staline en chiffres* dans le *Novoïé Rouskoïé Slovo* (16 janvier 1953). Il évalue modérément à 30 millions au minimum les pertes en vies humaines imputables à Staline.

La guerre civile des premières années du nouveau régime causa beaucoup de victimes qu'il est possible de mettre au compte d'une vague fatalité historique. Mais la famine de 1921, qui fit plus de 5 millions de morts, est à inscrire au passif de « l'expérience bolchéviste » comme Lénine l'avoua en décrétant la Nep. Les bolchéviks n'ont pas créé la sécheresse, certes, mais ils avaient fait le vide dans les silos, les greniers et les granges,

dans les dépôts et les magasins, ils avaient tant détruit ou réquisitionné (Lénine l'a reconnu explicitement dans un discours célèbre) que la population des régions frappées par la disette était vouée à l'inanition. Il importe de rappeler qu'alors déjà, les Américains sauvèrent des millions d'habitants, par leur Y. M. C. A. (Union Chrétienne des Jeunes Gens) et leurs secours en vivres.

C'était du temps de Lénine. La famine de 1933 et 1934 fut l'œuvre propre de Staline, consécutive à la collectivisation agricole imposée aux paysans de vive force. Elle a coûté quelque 9 millions d'âmes. Quant à la collectivisation elle-même, la « suppression des koulaks comme classe », l'instauration des kolkhozes, leur prix en vies humaines a été d'au moins 5 millions d'êtres. « Cette collectivisation se solda par une perte démographique de 14 à 15 millions d'habitants » (détails et références dans P. Berline, *op. cit.*).

Les camps de concentration, à l'échelle où ils existent en U.R.S.S., sont aussi l'œuvre de Staline et de ses acolytes. On sait quelles difficultés insurmontables empêchent de compter les malheureux « campeurs ». Néanmoins il sera permis de s'arrêter à l'estimation qui approche de 10 millions de détenus, moyenne entre les calculs extrêmes fournis par une documentation digne de foi, étant entendu que la mortalité réduit d'année en année ce nombre théorique et variable. Les vides creusés dans les effectifs de cette grande armée des bagnards ont dû être plusieurs fois comblés. Encore des millions, — mais combien? — de victimes.

Les exécutions capitales ordonnées par Staline, en série et en masse, dans les années 30, et connues sous l'appellation courante « d'épurations », ne sont pas dénombrables. Elles doivent atteindre un chiffre que l'on n'ose regarder en face. Vient ensuite la guerre d'agression menée par la grande Russie contre la petite Finlande : les pertes russes dépassent le double des pertes finlandaises, grâce au génie de Staline (références dans P. Berline, *op. cit.*). Enfin ce sont les hécatombes de 1941-1945, dont Staline partage la responsabilité avec Hitler.

Non pas seulement parce que le pacte germano-soviétique, assorti du partage de la Pologne, garantissait à Hitler la sécurité de ses arrières et le délivrait de la hantise d'un deuxième front, ce qui l'incitait à déchaîner les hostilités à l'ouest. « Une part énorme (des pertes de 37,5 millions d'âmes) est à mettre au compte non des conditions générales de la guerre mais à celui de la cruauté personnelle de Staline et des tares du régime », conclut P. Berline après avoir analysé les diverses catégories de ces pertes sans précédent.

Si l'U.R.S.S. a été brusquement envahie sur une telle distance et une telle profondeur, et que tant de populations civiles aient pu être décimées par l'envahisseur, c'est que Staline s'était laissé surprendre, confiant dans Hitler et malgré les avis reçus de toutes parts, notamment de Roosevelt et de Churchill ; c'est qu'il avait exterminé les meilleurs cadres de l'armée, avant la guerre ; c'est que le pays n'aspirait qu'à la chute du régime, jusque'au revirement patriotique de décembre 1941 dû à Hitler, non à Staline.

Si par millions des militaires soviétiques se sont rendus aux Allemands sans combattre, si par millions des sujets soviétiques ont suivi les Allemands dans leur retraite, c'est que tout leur semblait préférable à la tyrannie de Staline. Si par millions des prisonniers soviétiques ont péri en Allemagne, c'est que Staline s'était désintéressé de leur sort, refusant même de signer les

accords de Genève. Si par millions des soldats soviétiques sont morts en vain dans des combats sans espoir, c'est que Staline ordonnait de les mitrailler s'ils ne se laissaient pas tuer sur place. S'il a fallu rapatrier de force des dizaines de milliers de prisonniers qui refusaient de rentrer dans leur patrie, c'est qu'ils avaient horreur de Staline et du stalinisme. (Fait sans précédent : plus d'un million ont réussi à ne pas rentrer).

On ne sait combien de ces prisonniers rapatriés, militaires et civils, ont été fusillés à leur retour, ni combien ont péri dans les camps de concentration. Personne ne peut dire non plus combien d'allogènes (Tchetchènes, Ingouches, Balkars, Tatars de Crimée, etc.) déportés en Sibérie après la guerre ont succombé aux mauvais traitements et aux rigueurs du climat, sans oublier les Juifs, survivants des pogromes nazis, déportés ensuite par milliers. Toutes ces victimes figurent, anonymes, parmi les 30 millions du total approximatif de P. Berline, parmi les 100 à 120 millions de manquants que révèlent les statistiques.

Au saisissant déficit démographique correspond l'état économique dont le contraste avec le développement prévisible avant 1917, tel que M. Edmond Théry l'avait prévu au conditionnel en 1912, est constamment obscurci par la propagande soviétique et par les *félo-travellers* qui excitent d'un désintéressement politique de façade pour mieux témoigner en faveur du régime actuel (en allant « puiser aux sources » les plus suspectes). Les partisans de ce régime et leurs auxiliaires veulent à tout prix faire accroire que les bolchéviks ont dû tout créer de toutes pièces sur une table rase héritée du tsarisme. Ils révoquent en doute les authentiques réalités russes bien connues à l'époque, analysées et étudiées dans maints ouvrages de valeur comme celui d'Edmond Théry, antérieurs aux révolutions de 1917 — et aux passions consécutives.

La légende de la *tabula rasa*, ou de la « place vide » comme a osé dire Staline, est réfutée de longue date, et d'abord par Lénine qui, dans son *Développement du capitalisme en Russie* (1899), constatait : « ... Le progrès de l'industrie minière va plus vite en Russie qu'en Europe occidentale et même qu'en Amérique du Nord... Dans les dix dernières années (1886-1896), la production de fonte a triplé... Le développement du capitalisme dans les pays jeunes est très accéléré par l'exemple et l'aide des pays vieux. » (Déjà cité par B. Souvarine dans son livre sur Staline (1935), ainsi que cette observation de Trotski : « Si le capitalisme russe s'est développé sans gradation mais par bonds, construisant en pleine steppe des usines à l'américaine, raison de plus pour que pareille marche forcée soit possible à l'économie socialiste ». Une page du livre de B. Souvarine, la 496, résume les arguments et indique les proportions qui font justice de la légende).

La *Grande Encyclopédie Soviétique*, t. XI (1930), disait de même : « ... La croissance de l'industrie en Russie dans les années 90 s'accomplissait sur un rythme plus rapide que celui des grands pays d'Europe et d'Amérique » (signé : A. Boubnov, ancien membre du Politburo, dont le livre d'histoire du Parti a servi, un temps, de manuel obligatoire). On renonce ici à reproduire les chiffres probants de Lénine, de Boubnov et autres. D'ailleurs ils figurent aussi dans deux remarquables articles de P. Berline (*Le Courrier Socialiste*, n° 9, septembre 1952 ; et n° 5, mai 1953) ; le deuxième article y ajoute ceux de P. Liachtchenko, économiste soviétique, prix Staline ; et le premier rappelle ce qu'écrivit M. N.

Pokrovski, le fondateur et maître de l'école historique marxiste en Russie, très hautement apprécié de Lénine, dans son livre sur *Le marxisme et les particularités du développement historique de la Russie* (Léninegrad, 1925).

« Nous connaissons cette explication stéréotypée, banale, petite-bourgeoise : la Russie est un pays attardé, au développement lent, etc., etc... Économiquement, dans les derniers temps, la Russie se développait même plus vite que l'Europe occidentale... Sous le rapport de la concentration de la production, la Russie du début du XX^e siècle dépassait l'Allemagne... Sous le rapport du rythme, la métallurgie russe d'avant la guerre tenait la première place dans le monde... » Ainsi argumentait Pokrovski, avec tous les chiffres nécessaires à l'appui, avant de conclure : « Il faut abandonner la légende du retard et de la lenteur de croissance ».

Staline a changé tout cela, et derrière lui les perroquets de l'espèce P. Collet qui, dans la *Nouvelle Revue de Lausanne*, raconte entre autres : « Avant 1917, la Russie n'existait pas en tant qu'État modernisé... L'étonnante transformation subie par la Russie est l'œuvre prodigieuse d'un homme... » (12 mars 1953). L'article : *Staline et la légende de la place vide*, dans le B.E.I.P.I., n° 88, n'a rien laissé subsister de ladite légende.

Accumuler encore des preuves et des références

ne convaincrat pas les aveugles et les sourds volontaires. Pour un lecteur désireux de comprendre, la cause doit être entendue : avant 1917, le vaste Empire de Russie offrait aux regards avisés un tableau composite où le dernier mot de la technique industrielle en plein essor côtoyait une vie rurale stagnante et un artisanat de qualité mais moins productif que la production en série; l'U.R.S.S. actuelle présente aussi des contrastes, très explicables, plus ou moins accentués, et ni la France, ni même l'Amérique n'en sont exemptes. L'avion qui survole une charrette attelée d'un cheval, la sous-station électrique avoisinant une mesure, ne paraissent nulle part des énigmes insolubles. Là n'est pas la question que soulève la propagande éhontée des uns, l'aberration insolite des autres, au sujet des soi-disant « progrès » exemplaires dus au totalitarisme. Il est établi que sans bolchévisme ni stalinisme, par son évolution normale et spontanée, la Russie devait « dominer » en Europe vers le milieu du présent siècle, selon l'expression (d'ailleurs discutable) de M. Edmond Théry. Si donc l'excellence du régime actuel est prônée sous prétexte de « résultats » non pareils, ce sont le parti unique, l'omnipotence policière, le passeport intérieur et le livret de travail, les camps de concentration et les balles dans les nuques, sans compter les kolkhozes, que l'on propose à la France et à l'Europe comme idéal.

Quelques critères de la réalité soviétique

Il sera permis d'y regarder à deux fois, tant que Khrouchtchev et Kaganovitch ne sont pas maîtres ici. Abstraction faite même des conditions morales et intellectuelles dont les tenants d'un *matérialisme sordide* ne veulent pas entendre parler, en tout cas auxquelles ils évitent toute allusion, les niveaux de vie comparés n'induisent guère en tentation vers l'Orient. Après trente-six années de soviétisme, les mensonges officiels sont officiellement démentis, les aveux se succèdent aux tribunes du Parti, — les pénuries de bétail, de viande, de lait, de pommes de terre, enfin de pain, n'étant plus dissimulables.

Mais M. Sauvy sait mieux, et ses disciples font de la surenchère. Ils s'extasient devant un revenu national en hausse quand les rations diminuent, et ils y font entrer les millions de mètres cubes de terre remués par les damnés de la terre, les millions de stères de bois coupés par les forçats de la faim (et comment, à quels taux se font les calculs ?). Ils y ajoutent des voies ferrées stratégiques de valeur aussi douteuse qu'exorbitante, un métro somptuaire en marbre et en porphyre, toutes sortes de productions inutiles ou nuisibles dont les prix ne figurent sur aucun tarif, des bustes de Lénine à ne savoir où les mettre et par centaines de millions d'exemplaires les œuvres indigestes de Staline. Tout cela finit par chiffrer, mais la moindre ventilation des comptes ferait bien mieux l'affaire.

Quand les rations ou les salaires augmentent, car cent et quelques millions de travailleurs et surtout de travailleuses produisent, et les privilégiés du régime ne peuvent pas tout absorber, M. Sauvy et son école s'évertuent à maquiller les vrais éléments de comparaison. Quand les prix baissent, sept années de suite, les mêmes ont soin de ne pas dire que les prix avaient plus que décuplé depuis les plans quinquennaux. Et il ne faut pas qu'on sache que *dans l'ensemble*, la grande majorité de la population laborieuse vit plus mal que sous le tsarisme. (Voir notamment, B.E.I.P.I., n° 66: *Salaires et niveau de vie en U.R.S.*

S.; n° 77: *Niveau d'existence des travailleurs soviétiques*; n° 87 : *Nouvelle baisse des prix en U. R. S. S.*; n° 89 : *Salaires réels en U. R. S. S.*; n° 100 et 101 : *La consommation en U. R. S. S.*). Enfin quand les successeurs de Staline avouent que tous les indices de production alimentaire précédemment publiés étaient faux, ainsi que ceux de la production des objets de consommation courante, les *Presses Universitaires* (comme par hasard) sortent un ouvrage trompeur de M. Romeuf (il y avait longtemps) : *Le Niveau de vie en U.R.S.S.*, préfacé par M. Sauvy (est-ce possible ?) qui, par la même occasion, recommande un livre d'un certain M. Gordey, déjà signalé par M. G. Boris. L'équipe se retrouve presque au complet.

Renonçant à aller de pair avec les produits frelatés des *Presses Universitaires*, on passe outre à M. Romeuf cette fois pour ne revenir après coup qu'une affirmation, mais essentielle, de M. Sauvy : « Entre tous les documents mis à la disposition des chercheurs, il en est deux d'une signification très forte : les consommations nationales en énergie et en acier... La consommation d'énergie et d'acier est en somme un excellent test » (*Cahiers Economiques*, op. cit.). Rien de plus inexact que cette banalité apparente, énoncée hors du temps et de l'espace. Des critères valables pour tels types d'économie peuvent cesser de l'être pour tels autres, notamment là où un pouvoir omnipotent intervient dans le développement naturel, et ordonne, planifie, prélève, investit, répartit à sa guise. Staline l'a prouvé en affamant les populations soumises, lors de la collectivisation, puis en les privant de presque tout le nécessaire, pour l'industrialisation.

La *Pravda* du 1^{er} décembre dernier ressentait le besoin de révéler qu'à Sverdlovsk (Ekaterinbourg), ville d'un demi-million d'habitants, les magasins sont vides. « Il n'y a rien qui vaille dans la ville, ni meubles, ni lits, ni ustensiles de cuisine ». A qui fera-t-on croire que tout manque à Sverdlovsk et que tout abonde ailleurs ? Aupa-

avant le Politburo avait prescrit aux usines d'aviation d'entreprendre... la fabrication de casseroles. Et « un grand nombre d'usines de constructions mécaniques ont été mises à contribution pour produire des articles de grande consommation » (discours de G. Malenkov, 8 août 1953). A qui fera-t-on croire qu'une économie saine aurait recours à de telles mesures ? Que pèsent les indices de M. Sauvy, de M. G. Boris et de M. Romeuf sur le revenu national, l'énergie et l'acier quand les dirigeants responsables se résignent à confesser de telles vérités partielles ? Ces indices, après rectifications, caractérisent un système de monstruosité économiques que, certes, les artistes de la Comédie Française n'auront pas remarquées à Moscou, ville de fonctionnaires, de privilégiés, de parvenus et de parasites.

Sur une population de 210 millions d'individus, il y en a peut-être 25 millions qui ne manquent de rien et 185 millions qui manquent de presque tout, mais les inégalités criantes ne ressortent pas des « moyennes » théoriques dont fait état la propagande. Une étude plus serrée de la différenciation sociale soviétique modifierait peut-être quelque peu ces proportions, 35 millions d'individus vivant au détriment de 175 millions d'autres ? Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une féroce « exploitation de l'homme par l'homme » qui n'était pas au programme de la révolution d'Octobre.

Le salaire mensuel « moyen », dont l'évaluation sérieuse oscille entre 500 roubles (S. Schwarz) et 625 roubles (N. Jasny), mais que les staliens ne se gênent pas d'estimer à quelque 1.000 roubles, n'est pas celui de la grande majorité la plus laborieuse. L'éventail des rémunérations en U.R.S.S. accuse plus d'injustice que partout ailleurs au monde. Et aucun système d'exploitation capitaliste n'approche en cruauté, même de loin, celui que Staline a mis en vigueur.

Pourquoi M. Sauvy, si prodigue de chiffres fallacieux, ne met-il jamais en regard les prix payés par l'Etat aux kolkhoziens pour leurs denrées et les prix auxquels il les revend ? Et d'abord les prix du seigle et du froment au stockage et les prix du pain ? Pourquoi M. G. Boris, si prompt à tirer indûment parti du *Survey* de Genève, a-t-il passé sous silence les tableaux 23 et 24, comportant des prix comparés ? Le Politburo ne peut cacher les prix de vente du pain mais il cache son prix d'achat des grains. Sans doute par sentiment de délicatesse ? Si le paysan français reçoit 36 fr. pour un kilo de blé et paye 56 fr. le kilo de pain, le rapport est facile à calculer. On aimerait connaître ce même rapport en ce qui regarde le kolkhozien. Khrouchtchev a beaucoup parlé des céréales (quatre pages et demie dans la *Pravda* du 21 mars) mais sans prononcer le chiffre décisif. M. Sauvy et M. G. Boris se taisent aussi sur ce point. Et pour cause, car M. Sauvy a eu le cynisme d'affirmer (*Cahiers de l'Economie Soviétique*, n° 1) que l'impôt sur la consommation « frappe légèrement les denrées de base et plus lourdement les produits de luxe ».

Or il ne sera pas téméraire de penser qu'en U.R.S.S., le pain de basse qualité coûte 10 à 12 fois plus cher que le grain, à poids égal (en France, une fois et demie). La différence est encaissée par l'Etat. Cela s'appelle « frapper légèrement les denrées de base » Une démonstration détaillée (seigle, froment, divers taux de blutage, divers prix, etc.) entraînerait trop loin et prêterait à menues constatactions, faute de certains renseignements officiels. (Le meilleur pain coûte le double, voire près du triple). Mais au moins peut-on raisonner sur la viande puisque le gou-

vernement, annonçant un nouveau prix de stockage cinq fois et demie supérieur à l'ancien, révèle implicitement celui que consentait Staline.

Dans le *Courrier Socialiste* (numéros 3 et 4, mars-avril 1954), E. Iourevski soumet ses calculs à la critique. Khrouchtchev a déclaré que la production marchande de viande, en 1952, avait été de 5 millions de tonnes, poids vif. Après confrontation des coefficients par catégories, cela revient à 2 millions 368 mille tonnes, poids net. Malenkov compte 80 millions d'habitants dans les villes. Si la viande leur était réservée, la part individuelle serait de 29,7 kilos par an, très inférieure à celle du temps de la Nep (47 à 49 kilos). On a ainsi une idée de la tendance. Mais hors des villes, il faut compter encore 20 millions de non-paysans, qui s'ajoutent aux 80 millions de citadins pour consommer cette viande : la part décline par conséquent à 23,6 kilos par tête. Les kolkhozes livrent au moins 70 % de leur viande à l'Etat (production marchande) ; la production totale serait donc au maximum de 3 millions 400 mille tonnes. Pour l'ensemble de la population, la moyenne annuelle en 1952 tombe donc à 16,2 kilos par personne. Cette quantité a encore baissé en 1953 (aveux de Malenkov et de Khrouchtchev). En France, elle est de 50 kilos (non compris la volaille et les lapins). Du coup, la propriété personnelle d'une vache, hier péché, devient vertu : décision du Comité central et du Conseil des ministres (*Pravda*, 26 septembre 1953).

Quant aux prix : augmentés cinq fois et demie, ils sont de 1,5 rouble le kilo pour le bœuf et le mouton, 3,2 pour le porc, perçus par les kolkhozes-fourisseurs. Le grand, le génial Staline ne payait donc que 27,2 kopeks et 58 kopeks respectivement, véritable spoliation, quasi-confiscation. Comparaison instructive : en Amérique, la part du producteur, dans les prix du marché, est de 36 %. En U.R.S.S., le prix moyen de vente au détail avoisine 10,7 roubles le kilo (l'ex-stalinien, H. Schapiro, dans le *Monde*, dit 9 à 17 roubles, à Moscou). Quand le kolkhozien recevait 27,2 kopeks pour un kilo, sa part était donc de 2,7 % du prix de détail (bœuf ou mouton) ou de 5,8 % (porc), véritablement insignifiante. Et quand la viande en 1950 se vendait 18 roubles en moyenne, la part du kolkhozien atteignait... 1,5 %. Le travail de l'éleveur était donc pour ainsi dire non-payé. On comprend le déclin de l'élevage et, après la mort de Staline, les achats soviétiques d'urgence au dehors, en France comme en Nouvelle-Zélande.

Et l'on sait maintenant ce que M. Sauvy entend par « frapper légèrement les denrées de base ». La démonstration de M. Iourevski sur la viande s'appliquerait aussi bien au pain et aux pommes de terre, *mutatis mutandis*, avec des résultats du même ordre, fussent-ils un peu moins stupéfiants par l'excès d'exploitation traduit dans les chiffres. Alors des questions se posent et s'imposent à la fois, au sujet de M. Sauvy, fonctionnaire de l'Etat, rétribué par les contribuables, et que le statut de sa fonction ne dispense pas d'un minimum de correction dans l'accomplissement de ses devoirs. Sa véracité et son loyalisme ne sont-ils pas mis en cause par des écrits de ce genre ? Déjà le *B.E.I.P.I.* (n° 58) avait dû prendre date à propos de la conférence de Copenhague, indéniable machination communiste. Les divergences d'opinions sont une chose, mais ce que se permet M. Sauvy en est une autre, qu'il faudra bien tirer au clair. Si ensuite le coupable est frappé aussi légèrement qu'en U.R.S.S. le sont les denrées de base, on peut tenir M. Sauvy pour un homme mort.

« Visa pour Moscou »

Le livre auquel se réfèrent, à l'appui de leurs comptes et mécomptes, MM. Sauvy et G. Boris ainsi que maints zéloteurs du rapprochement amical avec le totalitarisme, s'intitule *Visa pour Moscou*. L'auteur, M. Gordey, se demande ingénument pourquoi ce visa lui est tombé du ciel, ou du téléphone, et il en donne l'explication non moins ingénument tout au long de son fastidieux pensum et surtout à la fin : c'était précisément pour qu'il écrive de telles choses.

L'épreuve est pénible d'avoir à compulser ce nouveau « témoignage impartial » mais un rapide coup d'œil en coupant les pages à la hâte permet de s'en débarrasser sans risque d'injustice. On a lu, ou évité de lire, des centaines de ces « livres », il en existe peut-être des milliers en toutes langues : du journalisme, au sens le plus dévalué du terme. L'auteur se croit le premier, le seul, à faire le voyage sans parti-pris : avant lui, des adversaires, des partisans, que la passion aveugle. Enfin, un homme honnête, un « esprit non prévenu ». Le besoin s'en faisait fortement sentir.

Il sait, dit-il, *parfaitement* le russe. Il le répète à maintes reprises, et le fait répéter par ses interlocuteurs. Même en tournant vite les pages, tant d'insistance se remarque. A la cinquième fois, on finit par le savoir. A la dixième, on commence à en douter. Par malheur pour M. Gordey, un arrêt d'une seconde permet de relever trois bourdes dans un court alinéa, qui lui eussent valu des zéros pointés à l'École des Langues Orientales : 1, il traduit *théâtre*, mot grec passé au russe comme au français, par *opéra*, alors que théâtre en russe, c'est théâtre en français ; 2, il écrit *bolchoï* comme si le mot était intraduisible, alors qu'il serait si simple de traduire par *grand...* (Paul Boyer et son successeur Pierre Pascal ne rataient pas les élèves qui se crovaient malins en évitant de traduire) ; 3, il commet l'incongruité française d'écrire *la Oulanova*, *la Lepchinskaja*, alors que l'article n'existe pas en russe, que c'est une tournure italienne pour féminiser un nom propre (La Patti, La Duse), que cela ne se dit pas en français, sauf en parler pavsan familier (*la Jeannette a fauté avec le grand Maurice, la Margot conduira la vache au taureau*), mais en aucun cas *la Chauviré, la Solange Schwarz*. Cet italianisme est plus révélateur que M. Gordey ne s'en doute. La connaissance approximative d'une langue étrangère, que d'aucuns partagent avec de nombreux garçons d'ascenseurs et employés des wagons-lits, ne confère pas d'autorité particulière pour enseigner la vérité soviétique, surtout pas le savoir acquis, semble-t-il dans les universités nocturnes de la rue Pigalle.

Le français de cet auteur que MM. Sauvy et G. Boris nous infligent laisse aussi par trop à désirer. Rien n'y manque : s'avérer fausses, impeccablement, standard de vie, supervision, par ailleurs, promouvoir, le plus crucial, plaintes (pour plaintes...), etc. Ni français, ni russe. « milizioner » n'a que l'aspect germanique sans même être allemand : pourquoi pas simplement *militien* pour qui n'a pas compris la formation de *militonnaire* ? M. Gordey a passé 63 jours en U.R.S.S. mais sur la couverture cela devient « plusieurs mois » : or, *plusieurs* signifient « nombre indéterminé », 63 jours sont très déterminés, exactement *deux* mois et deux jours. Déjà pour la linguistique, M. Gordey apparaît comme très digne de l'étiquette stalinienne. Mais qu'a-t-il fait de ses 63 jours ?

Il dit lui-même qu'il attend six jours une convocation sans laquelle il ne peut obtenir la permission de « voir » ; puis il perd un temps non précisé à solliciter en vain des rendez-vous ; puis « je dus attendre encore dix jours pour commencer à voir les choses et les gens qui m'intéressaient » ; et ainsi de suite. En feuilletant rapidement, on ne saurait additionner toutes ces journées vides. Mais, remarqué en passant que M. Gordey, soucieux d'étudier le niveau de vie, a assisté à 37 pièces de théâtre. Il perd encore 26 heures sur 36 entre Stalinegrad et Tiflis. Et vers la fin, il avoue de plus « quarante-huit heures perdues en vains pourparlers avec les autorités locales pour « organiser » des rendez-vous », puis il reconnaît que « mes derniers huit jours à Moscou furent entièrement consacrés aux formalités ». Il passe son temps, donc, à perdre son temps. Que reste-t-il des 63 jours ?

Assez pour emplir 450 pages aussi insipides que compactes. M. Gordey lit là-bas la *Pravda*, les *Isvestia*, la Grande Encyclopédie Soviétique, un manuel d'enseignement, etc., que l'on trouve aisément à Paris sans faire tant d'histoires. Il en cite ou résume des passages pour tirer à la ligne et répète trente-six fois les mêmes platitudes. Mais « le public est très différent de celui qu'on voit chez Dior ou chez Fath, à Paris » : ce qui valait réellement le voyage. Et « les Russes sont des êtres humains, au même titre (*sic*) que les autres habitants de notre planète » : il pleut des vérités premières. Enfin, le régime soviétique a adopté « le mot d'ordre américain : *Time is money* » (pour les incrédules : page 128). Bulwer-Lytton a dû se retourner dans la tombe. Mais qui se charge d'expliquer à M. Gordey qu'un aphorisme n'est pas un mot d'ordre, que l'anglais a été parlé en Angleterre avant de l'être en Amérique, et que Wall Street peut rester hors de tout soupçon en l'espèce ?

Tout cela n'avance personne à rien quant au niveau de vie soviétique, au *standard de vie* comme préfère s'exprimer l'heureux titulaire du visa pour montrer qu'il a des lettres... américaines. A qui la faute si M. Sauvy et M. G. Boris invoquent une telle compétence en renfort ? Tant vaut le témoin, tant vaut le témoignage. M. Gordey n'a pu causer librement avec personne, dit-il ; ses interlocuteurs ont la bouche cousue dès qu'ils subodorent un étranger, à la coupe de son costume ou à la qualité de sa cravate ; on lui récite invariablement les honiments de la *Pravda* (les mêmes sont dans l'*Humanité*, pourquoi se déranger ?), il n'entend que des perroquets et des disques de phonographe. Quand il obtient un « contact direct avec des confrères soviétiques », à la Maison des Journalistes, et explique à six d'entre eux son désir de « rencontrer des êtres humains », « *tout le monde se taisait* ». Etc. Et malgré cela, « à aucun moment, je ne remarque d'indices extérieurs de la *prétendue* peur de la police secrète, de cette fameuse « oppression » dont on parle tant en Occident... » Aucune peur, pas d'oppression. Il y a un M.V.D. mais au théâtre, et M. Gordey traduit M.V.D. par « ministère de la Sécurité », sans doute parce que M.G.B. signifie ministère de l'Intérieur ? (encore un zéro en version russe).

« Je n'ai jamais entendu une seule parole critiquant le gouvernement ou le régime... Les Soviétiques, d'une façon générale, se croient libres... Le Soviétique moyen ne se sent ni esclave, ni opprimé, ni persécuté... Etc. ». Puisque M. Gordey l'affirme ? Il ne rapporte que ce qu'il sait de science certaine, et comme il n'a pas vu

d'exécutions capitales, de camps de concentration, de déportations collectives, de pogromes, de tortures, cela n'a pu exister (on avait lu des reportages identiques sur l'Allemagne hitlérienne, par d'autres Gordey). D'ailleurs, « la période des fusillades d'intellectuels insoumis *semble* être révolue... » (y aurait-il eu des insoumis, et des fusillades ? double calomnie, échappée incidemment à M. Gordey, qui se ressaisit bien vite). Bref la réalité soviétique « n'est pas aussi simple que le prétendent aussi bien les partisans que les adversaires de l'U.R.S.S. »

Heureusement, M. Gordey est là pour s'interposer dans « la bataille de propagande et de contre-propagande qui se déroule actuellement ». Lui seul fait preuve de bonne foi et de clairvoyance. « Il s'agit seulement de chercher à comprendre », assure-t-il maintes fois, et surtout de « constater les résultats » : or « l'observateur impartial » dans son genre constate un « résultat final que l'on peut légitimement appeler *société sans classes* ». M. Gordey n'a « pas pu visiter les campagnes, ni même y jeter un coup d'œil » ; ni « pénétrer une seule fois dans un intérieur soviétique modeste » ; ni « séjourner dans les petites villes de province ». Néanmoins, tranche-t-il « l'amélioration du niveau de vie des paysans russes et les acquisitions « culturelles » dans les kolkhozes ne peuvent-elles être contestées ». Des diffamateurs de l'U.R.S.S. nommés Khrouchtchev et Malenkov, depuis, ont contredit cette assertion osée, mais cela ne prouve, comme dirait M. Gordey, que la « réciprocité des idées fausses ».

Car de part et d'autre du rideau de fer, les idées fausses sont « à la base même de la crainte et de l'ignorance mutuelles »... Les responsabilités, des deux côtés, se valent. « Si le monde contemporain se trouve coupé en deux, la faute n'en est pas seulement aux Soviétiques mais aussi aux erreurs, à l'incompréhension et à la haine parfois aveugle du monde occidental... » Les torts sont à l'Ouest comme à l'Est. « Si nous jetons un coup d'œil impartial et objectif (*sic* : les deux) sur la presse et l'opinion publique occidentales... nous ne pouvons que constater certaines des raisons de la peur des dirigeants et du peuple de l'U.R.S.S. » Dira-t-on que la *Pravda* manque d'impartialité et d'objectivité ? « La lecture de certains journaux américains et ouest-européens rappelle trop souvent celle de la *Pravda*... » Objectera-t-on (outre qu'ici M. Gordey dit sciemment des contre-vérités, *aucun journal* non-communiste ne rappelle la *Pravda*) que *toute* la presse soviétique obéit à l'Etat tandis que « certains journaux » sont d'initiative privée ? A cela, point de réponse.

Même pour l'enseignement de l'Histoire, « il faut comprendre », les responsabilités sont parallèles. Certes, « l'histoire, même très récente, a été réécrite et les adversaires du régime actuel ont non seulement subi le poteau d'exécution, etc. » (adversaires du régime, tous les compagnons de Lénine exécutés ?). Le manuel historique de L. P. Boutchik est un tissu de mensonge et de chauvinisme outranciers, contribuant à créer une mentalité qui « prépare les Soviétiques à la guerre plus qu'à la paix ». Mais pourtant « on peut facilement trouver des explications, ou même des justifications, à cette action délibérément pessimiste des dirigeants soviétiques ». En effet, et ici encore M. Gordey va passer toute mesure, « dans quel pays occidental pouvons-nous prétendre à l'existence d'une éducation ou d'un enseignement de l'histoire qui soient entièrement « objectifs », « neutres » ou exempts d'esprit nationaliste ? » M. Gordey se permet d'insulter le Malet et Isaac, où tous les lycéens de France ont appris l'Histoire, mais a-t-il jamais ouvert un Malet et Isaac pour le comparer à Boutchik ?

Lui-même entreprend d'écrire l'histoire, notamment de la bataille de Stalinegrad comme s'il y avait pris part (on peut donc écrire sans être témoin oculaire, sauf sur les camps de concentration ? Elinor Lipper, Margoline, Glicksman, Eckart, auraient dû se taire ?) « Staline, le grand réaliste » de l'industrialisation serait aussi, à en croire un film récompensé du prix Staline, le vainqueur de Stalinegrad « bien plus que les généraux russes », écrit M. Gordey, le petit réaliste, qui suppose que cela résulte « peut-être fort véridiquement » du cinéma. Ce n'est pas l'avis des généraux russes ni des collaborateurs intimes de Staline qui ont supprimé dans la biographie de leur maître (*Petit Dictionnaire Philosophique*, 4^e édition, Moscou 1954) tout ce qui reporte sur Staline le mérite de la victoire de Stalinegrad.

Mais enfin le niveau de vie, le « standard » ? M. Gordey formule ainsi sa conclusion qui a empli d'aise M. Sauvy et M. G. Boris : « Lorsque le standard de vie en U.R.S.S. aura atteint un niveau égal ou supérieur aux autres pays, les portes soviétiques s'ouvriront plus facilement dans les deux sens. On peut se demander d'ailleurs si, précisément au même moment, les portes ne se fermeront pas dans notre partie du monde, pour la raison exactement opposée. » On voit que MM. Sauvy et G. Boris ont puisé à bonne source, sans même tenir compte d'une prudente réserve de M. Gordey : « Mais ce serait tomber dans les prophéties oiseuses et inutiles ».

L'homme au visa n'ayant fréquenté que des privilégiés, des officiels ou des profiteurs, il ne dispose que des chiffres mille fois rebattus et n'apporte que des arguments à la Sauvy, voire même à la sauvette, car en présence des objections les mieux fondées, ces messieurs s'esquivalent en criant à la provocation des fauteurs de guerre. Quand ils parlent des « services sociaux » gratuits, par exemple, on ne saurait faire observer que ce sont les travailleurs qui en font les frais sous forme d'impôts sans s'exposer aux suspensions... les moins légitimes. Si l'on conteste la notion de progrès quantitatif appliquée au tirage des livres de Staline (et autres), à quoi ne faut-il pas s'attendre ? M. Gordey trouve déjà que l'aspect de la presse des pays occidentaux « n'est guère plus rassurant » que celui de la presse soviétique.

Qu'il soit permis, pour finir, à des gens privés de visa d'être justes envers l'élu gratifié, par un décret de la Providence, d'un *Visa pour Moscou*, tout n'étant pas faux ou douteux dans son récit de voyage. On n'y apprend pas seulement que Saint-Petersbourg est l'ancien nom de Léninegrad et que Tiflis s'appelle « officiellement » Tbilisi. On lit aussi, p. 50 : « Un autre phénomène dont l'ampleur fut pour moi une surprise est l'ivrognerie. Dès ma première sortie nocturne dans Moscou, je fus étonné du nombre des ivrognes qui, par groupes de deux ou trois, titubaient ou chantaient en plein centre, sous l'œil indifférent des policiers. Ce spectacle, je m'y suis habitué pendant mes deux mois en U.R.S.S. Je l'ai vu non seulement à Moscou mais aussi dans les autres villes, grandes et petites, que j'eus l'occasion de visiter ». (Ici, M. Gordey écrit *deux mois*, et non *plusieurs*. Il parle des *petites villes* dont il dit ailleurs qu'il n'a pu y séjourner).

Ce témoignage oculaire sur la consommation de l'eau-de-vie en U.R.S.S. mérite d'être rapproché de l'article : *La Mort Masquée*, par M. Jean Claude, paru dans le *Figaro* du 2 novembre 1951. Déjà nommé à propos du pain gratuit, voir plus haut, M. Jean Claude déplorait les ravages de l'alcoolisme en France (avec raison) mais éprouvait le besoin de comparer à l'U.R.S.S. où la consommation du poison serait *la plus basse* : 1 litre 3 par tête et par an (France : 22 litres 5).

Nul n'ignore que le chiffre français comporte la teneur en alcool du vin inoffensif consommé par l'ensemble de la population. Mais d'où sort le chiffre soviétique, où n'entre guère de vin mais presque entièrement l'eau-de-vie de grains et de pommes de terre ? M. Jean Claude le tenait de M. Sauvy (encore et toujours M. Sauvy) « dont la science est égale à la modestie », énormité signalée dans le *B.E.I.P.I.*, n° 56, (novembre 1951). On voit à l'œuvre le syndicat d'emprunts et de

compliments mutuels. Alcool au compte-gouttes et pain gratuit à discrétion, voilà ce que M. Jean Claude tient de cette « science » et réussit à glisser au *Figaro*, en fait de renseignements sur l'U.R.S.S. Le visa de M. Gordey aura eu pour effet imprévu de jeter, dans le concert mis en cause ici, une note discordante sur les progrès de l'éthylisme soviétique. Le *B.E.I.P.I.* sans visa, espérons-le, aidera à mieux apprécier toute la musique.

Post-Scriptum

Le 22 avril, les autorités américaines siégeant à Bonn ont révélé la désertion d'un capitaine soviétique du M.V.D., Nicolas Evguénéievitch Khokhlov, lequel a préféré demander asile en Occident plutôt que de commettre un crime qu'il avait mission d'accomplir.

La question sera traitée sous d'autres rubriques. Dans l'ordre de l'économie et du niveau de vie, il est intéressant de noter que Khokhlov était muni de deux « étuis à cigarettes » d'une technique sans précédent : leur dispositif intérieur comporte un mécanisme qui projette avec force de petites balles enduites de cyanure de potassium. En outre, il avait deux pistolets-miniatures mus électriquement et d'usage silencieux.

Les experts armuriers ont déclaré n'avoir jamais vu de tels instruments de mort, étonnants de légèreté et d'efficacité sous la plus innocente apparence.

Pour les fabriquer, il a fallu de longues et patientes études, de minutieux essais de laboratoires, de grands frais d'outillage. Et bien entendu, le capitaine Khokhlov et ses deux complices allemands n'étaient pas seuls à être ainsi équipés.

Ces dépenses à des fins d'assassinats, et combien d'autres de même nature, ainsi que la production de milliers de kilomètres de fil de fer barbelé pour camps de concentration, entrent dans le montant global du « revenu national » dont MM. Sauvy et Cie font étalage pour vanter les progrès de l'économie totalitaire et l'amélioration du niveau de vie soviétique. *Hic jacet lepus.*

La notion de revenu national est partout élastique et mal définie, il n'y a peut-être pas deux pays capitalistes qui fassent leurs calculs selon

une même méthode et des critères identiques. Du moins ces évaluations ne sont-elles pas le résultat d'une tromperie *planifiée*, sciemment voulue par des gens qui prétendent faire la leçon au monde. Seule l'Union soviétique, et maintenant ses satellites, se permettent dans ce domaine comme en tout autre un arbitraire sans limites.

MM. Sauvy et Cie se placent au-dessus des considérations morales, intellectuelles et spirituelles qui obsèdent un vain peuple. Ils ne s'intéressent qu'aux chiffres et ne se soucient que de données matérielles. En ce cas, on est en droit d'exiger qu'ils regardent dans l'assiette de l'ouvrier et dans celle du kolkhozien, à supposer que ces assiettes existent, et qu'ils disent en quoi la pitance se trouve augmentée quand le revenu national s'accroît de la valeur d'étuis à cigarettes contenant des projectiles au cyanure de potassium.

(Pour les « intellectuellement faibles » qui composent leur école, faut-il préciser que les *gadgets* en question servent ici de symboles ? Il est loisible d'en choisir d'autres, par exemple les œuvres, traduction russe, de M. Florimond Bonte.)

Les artistes de la Comédie Française et leur suite ont eu, comme un simple Gordey, leur « visa pour Moscou », ils ont mangé beaucoup de caviar dont le prix fait monter en valeur les *moyennes* de consommation calculées par MM. Sauvy et Cie pour donner sujet d'envie aux malheureux parias d'Occident, des *moyennes* entre le caviar des uns et le brouet spartiate des autres. Ils ont visité le mausolée de granit où reposent Lénine et Staline, monument dont le coût hausse de même les *moyennes* des frais d'inhumation dans les fosses communes. Ils ont vu enfin la huitième merveille du monde, le métro de Moscou, que décrit M. Robert Kemp dans le *Monde* (25 avril) : du marbre partout, de la mosaïque, des bas-reliefs, des torchères géantes, des voûtes romanes, des ogives, des statues, bref « un gaspillage, à nos yeux presque scandaleux, monstrueux, de force et de matière » (pourquoi ? presque ?). Ce caprice insensé de tyran mégalomane « améliore » aussi les *moyennes* dont le prolétariat soviétique n'a pas la moindre idée...

Cependant des milliers de jeunes communistes, mobilisés à coups de grosse caisse, de promesses et de menaces, sont expédiés comme « volontaires » en Sibérie, au Turkestan et dans l'Altaï pour *conquérir* des millions d'hectares en friche et les ensemercer en céréales. Ils n'y trouvent rien pour s'abriter, pour y organiser une vie décente, pour y remplir leur « tâche historique ». Combien périront dans l'aventure ? MM. Sauvy et Cie ne manqueront pas, tels qu'on les connaît, d'en rendre compte dans leurs statistiques.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Russie et Ukraine (1654-1954)

Les falsificateurs falsifient leurs falsifications

Le 18 janvier dernier eut lieu le 300^e anniversaire d'un événement qui prit une importance primordiale dans l'histoire de l'Ukraine et de la Russie. En effet, le 18 janvier 1654, dans une petite ville située sur le Dniepr, Péréiaslav (ancienne province de Poltava), une Rada (assemblée) des Cosaques qui depuis 1648 menaient une guerre sanglante contre l'Etat polonais, sous la conduite d'un chef valeureux, Bogdan Khmelnitiski, décida l'union de l'Ukraine avec le tsar de Moscou, Alexis Mikhaïlovitch, élu comme « protecteur » de l'Ukraine. Khmelnitiski était un sotnik (centenier, chef d'escadron) de Cosaques dits « enregistrés » c'est-à-dire inscrits sur le Registre officiel qui consacrait leurs droits et privilèges de propriétaires terriens.

Oubliant volontiers qu'en 1654 la Rada des Cosaques ne pouvait parler qu'au nom d'une petite partie de l'Ukraine, un tiers à peine (les anciennes provinces de Poltava et de Tchernihov et la ville de Kiev, — l'Ukraine méridionale étant encore une steppe déserte et l'Ukraine de la rive droite du Dniepr ne passa à la Russie qu'en 1793), et fermant délibérément les yeux sur toutes les vicissitudes de cette union à travers trois siècles, le gouvernement soviétique s'est littéralement déchaîné en glorifiant cette union qu'il présente comme une idylle ininterrompue pendant trois siècles. Khmelnitiski est porté aux nues, on lui élève des monuments, son effigie est partout et la fraternité russo-ukrainienne se trouve exaltée comme si le prolétariat paysan des deux pays s'était uni contre les exploiters et les féodaux du 17^e siècle.

Les « thèses » du Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S. publiées sur deux pages dans tous les journaux soviétiques passent en revue l'histoire de l'Ukraine en la déformant, en la falsifiant, en la maquillant. Chaque mot, chaque

ligne de ces « thèses » appelleraient un démenti, une réfutation.

Selon son habitude la propagande soviétique fausse complètement la figure de Bogdan Khmelnitiski, instigateur principal de la Rada de 1654, en le présentant comme le héros populaire de l'Ukraine. Or le lecteur pourra lire ci-après deux articles de la Petite Encyclopédie Soviétique de 1931 ou le même Khmelnitiski est caractérisé comme « traître à la révolution » ukrainienne.

Les textes qui suivent se réfèrent surtout à un ouvrage russe bien périmé de Kostomarov sur B. Khmelnitiski, publié en 1859 (Prosper Mérimée l'a adapté en 1863 dans le Journal des Savants, janvier-mars ; il a paru sous forme de livre en 1865 sous le titre Les Cosaques d'autrefois) et aux Essais sur l'histoire du peuple ukrainien de M. Grouchevski, ouvrage russe de vulgarisation. L'Encyclopédie Soviétique s'est bien gardée de citer le IX^e volume de l'histoire de l'Ukraine de M. Grouchevski où l'historien a défini le rôle véritable de B. Khmelnitiski (Kiev, éd. de l'Etat ukrainien, 1928-1930). D'ailleurs il serait difficile aujourd'hui aux dirigeants soviétiques de se référer à M. Grouchevski qualifié en 1947 d'« idéologue du nationalisme bourgeois » (cf. la revue moscovite Bolchévik, n° 7, p. 41), de « falsificateur », « agent allemand », « traître à sa patrie », etc... En réalité, ce sont les rédacteurs soviétiques qui, par ordre, falsifient l'histoire, qu'ils ensuite à falsifier leurs falsifications antérieures pour les mettre « dans la ligne » conforme à la politique du moment.

Certes, les articles de l'Encyclopédie Soviétique ne doivent être lus que sous toutes réserves (voir E. Borschak, La légende historique de l'Ukraine, Paris, 1949, pp. 106-108, 114-145) mais il est bon de les comparer aux éloges dithyrambiques d'aujourd'hui.

Deux articles de la « Petite Encyclopédie Soviétique »

KHMELNITSKI Bogdan (né à la fin du 16^e siècle, mort en 1657), chef de la révolution paysanne ukrainienne de 1648-1654 qu'on appelle parfois *khmelnitichina* (cf.) d'après son nom. Propriétaire terrien, sotnik de cosaques « enregistrés » d'Ukraine, il reçut une bonne instruction polonaise

et fut un représentant de la culture seigneuriale. En 1620-1621, il prit part à la guerre entre la *Recz Pospolita* (Etat polonais) et la Turquie ; à son retour dans la province de Kiev, il prit part à la guerre entre la Pologne et Moscou. Sa carrière fut interrompue par un violent conflit avec la noblesse polonaise qui lui révéla l'inégalité existant entre le cosaque « enregistré », fût-il riche, et le hobereau polonais : un gentilhomme polonais, Czaplinski, profitant du soutien des autorités seigneuriales, prit à Khmelnitiski sa propriété, fit mourir sous le fouet son fils, enleva sa femme. Khmelnitiski lui-même fut arrêté mais il s'évada en 1647 et se réfugia dans le Zaporogé (1). La révolution paysanne qui éclata en Ukraine en 1648 fit de lui son chef. Lors de la préparation de la révolution et au cours de la lutte, Khmelnitiski fit preuve de brillants talents militaires et diplomatiques dont il usa en fin de compte pour trahir la révolution. Il était étroitement lié aux milieux de la noblesse, ce qui eut

Comme chaque année, le B.E.I.P.I. a publié un Index des noms cités dans le bulletin au cours de 1953. Cet index rend, on le sait, de grands services pour l'utilisation de la documentation contenue dans le bulletin.

Nous avons adressé cet Index à un certain nombre de nos lecteurs, qui nous l'avaient déjà demandé. Nous l'enverrons à ceux des membres de l'Association qui nous le réclameront.

(1) Région au-delà des rapides, des chutes (*porog*) du Dniepr, habitée par les Cosaques *Zaporogues*. — N. D.L.R.

une immense influence sur sa politique. Soutenu par la révolution paysanne, il redoutait cette dernière et ne voulait pas rompre complètement avec la Pologne seigneuriale, se donnant pour idéal l'organisation d'un Etat cosaque aristocratique. Ayant trahi la révolution paysanne, ayant sollicité l'aide de la Moscovie féodale (1654), Khmelnitski voyait en Moscou un instrument pour la réalisation de ses visées politiques — régner en autocrate dans le nouvel Etat cosaque.

BIBL. — Grouchevski M., *Esquisse de l'histoire du peuple ukrainien*, 3^e éd., Saint-Petersbourg-Kiev, 1911; Kostomarov N., *Bogdan Khmelnitski*, t. I-II, 4^e éd., Saint-Petersbourg, 1884 (abondante documentation, peu de matériaux critiques).

KHMELNITCHINA (1648-1654), nom que l'on donne parfois dans la littérature historique à la plus grande révolution paysanne ukrainienne du 17^e siècle ; vient du nom de Bogdan Khmelnitski, (cf.) qui s'était mis à la tête du mouvement de masse qu'il devait trahir à la fin. La *khmelnitchina* était dirigée contre les rapports féodaux et le servage instauré en Ukraine. Ce dernier fournissait la main-d'œuvre aux gros propriétaires terriens appartenant à la noblesse polonaise. Les masses de paysans et de travailleurs des villes se soulevèrent contre la domination de la noblesse féodale. Les cosaques « enregistrés », économiquement puissants, conduits par le *sołnik* « enregistré » Khmelnitski, surent prendre la tête du mouvement, appelèrent à l'aide les cosaques Zaporo-gues et les Tatares, et marchèrent contre les propriétaires, la noblesse, dans laquelle la nouvelle aristocratie terrienne — les cosaques enregistrés — voyait une dangereuse rivalité. Les chefs cosaques, avec Khmelnitski à leur tête, ne voulaient pas détruire les bases du système social polonais, ils visaient seulement à établir leur autonomie et leurs droits à la propriété des terres. Dans les manifestes de Khmelnitski, il était proclamé qu'il venait libérer les paysans de l'oppression des nobles polonais et chasser les fermiers généraux. Cependant la révolte paysanne prit des proportions et revêtit un caractère que ne souhaitaient ni Khmelnitski lui-même ni les cosaques enregistrés. Le mouvement menaçait de détruire leurs propriétés et de les effacer eux-mêmes de la surface de la terre ; les détachements d'insurgés grossissaient avec une rapidité inouïe, les propriétés des nobles polonais étaient détruites, les hobereaux et leurs fermiers tués.

Sous la pression des masses paysannes soulevées, le servage fut aboli pendant quelque temps. Mais cette abolition portait un coup non seulement aux hobereaux polonais mais aussi aux cosaques enregistrés qu'elle privait de main-d'œuvre pour travailler leurs terres. Ce fut là la principale cause pour laquelle les cosaques enregistrés trahirent la révolution.

Le traité de Zborovo signé en 1649 avec la Pologne fut la plus importante étape de cette trahison. Il établissait la paix avec la noblesse polonaise, lui rendant ses terres, et lui permettait de nouveau d'exploiter les paysans ukrainiens, sur la base des rapports de servage. Les paysans, de concert avec les cosaques pauvres, poursuivirent la lutte contre le servage (détachements Bogoun, Netchaï et autres) ; sous la pression de cette lutte qui continuait, les chefs cosaques avec Khmelnitski à leur tête furent impuissants à mettre en application le traité de Zborovo. Le traité de Belotserkov signé en 1651 connut le même sort. Khmelnitski se mit en quête d'un nouvel allié plus puissant que la Pologne pour lutter contre la révolution paysanne et le trouva en la personne de la Moscovie féodale qui convoitait depuis longtemps les terres ukrainiennes. La Moscovie seigneuriale espérait en commençant la guerre avec les Polonais obtenir un accès aux bords de la Baltique. En 1654, un traité fut conclu à Périaslav, en vertu duquel l'Ukraine de la rive gauche (du Dniepr) passait sous la domination de Moscou, qui s'engageait à sauvegarder les droits des chefs cosaques à la propriété des terres enlevées à la noblesse polonaise ainsi qu'à maintenir le servage. La principale force de la révolution — les masses paysannes ukrainiennes — se trouva trahie et le servage rétabli.

Dans l'analyse de la *khmelnitchina*, les historiens commettent un certain nombre d'interprétations erronées. C'est ainsi qu'il est faux de voir dans ce mouvement une « grande révolution bourgeoise » en Ukraine et de faire de la bourgeoisie sa principale force agissante. Les historiens nationalistes bourgeois tendent à considérer la *khmelnitchina* comme une lutte nationale sans caractère de classe pour une Ukraine indépendante. Une conception non-marxiste, hostile au léninisme, est celle de M. Iavorski, qui regarde la *khmelnitchina* comme une révolution de nobles et ne voit dans les masses insurgées de paysans ukrainiens qu'une « force destructrice ».

BIBL. — Non-marxiste : Grouchevski M. *Esquisse de l'histoire du peuple ukrainien*, 3^e éd., Saint-Petersbourg-Kiev, 1911 ; Kostomarov, *Bogdan Khmelnitski*, 4^e éd., Saint-Petersbourg, 1884, (et in *Œuvres complètes*, 1903-1906, tomes IX-XI).

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2^e).